

Олександр Джанов

ЗОЛОТООРДИНСЬКІ ЯРЛИКИ ГЕНУЕЗЦЯМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIV ст.

У першому ж історичному дослідженні, частково присвяченому історії перебування генуезців у Криму, Гаспаро Луїджі Одеріко навів виписки із татаро-генуезького договору, який, за його свідченнями, було укладено 1380 р. між генуезьким консулом Кафи Джанано ді Боско і правителем Солхату Ільяс-беєм (*dominus Solcati Ellias bey*)¹. Під час підготовки своєї праці він зіткнувся з труднощами з доступу до державних документів, зокрема дуже давніх. Як з'ясувалося згодом, копію договорів, що зберігалися у складі Секретного державного архіву (*Archivio segreto*), він отримав завдяки протекції колишнього генуезького дожа (1773–1775) П'єра Франческо Грімальді (*Pier Francesco Grimaldi*)². Подальша доля генуезьких державних архівів була сумною: незабаром найбільш цінна й найдавніша частина їх на десятки років стала недоступна італійським дослідникам.

У 1805 р. Клас історії і давньої літератури французького Королівського інституту направив до Генуї французького філолога-орієнталіста Антуана Сильвестра де Сасі із завданням розшукати видатні письмові пам'ятки та документи, з метою вивезення їх до Парижа. Серед великої кількості відібраних ним давніх документів були виявлені і три татаро-генуезькі договори 1380, 1381 і 1387 рр.³

¹ G. L. ODERICO, *Lettere ligustiche ossia osservazioni critiche sullo stato geografico della Liguria fino ai tempi di Ottone il Grande con le memore storiche di Caffa, ed altre luoghi della Crimea posseduti vn tempo da Genovesi*, Bassano, 1792, p. 138, 180–182, 269–300.

² A. M. SALONE, 'La figura e l'opera di Gasparo Luigi Oderico', *Atti della Società Ligure di Storia Patria*. Nuova serie, vol. XXII (1982): 292.

³ Після французької окупації 1797 р. із подальшою ліквідацією аристократичної Лігурійської республіки, а також остаточною анексією Лігурії Францією в 1805 р. та ліквідацією попередніх адміністративних інститутів, генуезькі архіви перебували в жахливому й непорядкованому стані, практично без охорони. Для виявлення історично найбільш важливих і найдавніших писемних пам'яток у 1805 р. з Парижа в Геную було направлено барона Сильвестра де Сасі. Він відібрав най-

Лише в 1818 р. з друку вийшов перший огляд цих знахідок⁴. Трохи пізніше барон де Сасі здійснив перше наукове видання договорів 1380 і 1387 рр., додавши до своєї транскрипції оригінального тексту першого договору ще й французький переклад⁵. Із якоїсь причини договір 1381 р. випав із його поля зору. Видавець був здивований, що правителем Солхату в ньому зазначено якогось Чаркас-бея (*Iharcasso bey*) чи Зих-бея (*Zicho bey*)⁶, тоді як у публікації Одеріко замість нього присутнє ім'я Ільяс-бея. Оприлюднений ним текст являв собою “переклад латиною” із тюркського оригіналу, написаного уйгурською мовою (*lingua ugarasca*). Точніше сказати, це був переклад не латиною, а розмовним лігурійським діалектом, а оригінал, найвірогідніше, був написаний тюркською (кипчацькою?) мовою уйгурською абеткою. Латиною було написано лише вступну та кінцеву супровідні замітки. Переклад було здійснено 28 липня 1383 р. за наказом консула Кафи, Меліадучі Катані, про що як раз і повідомлено в латинській передмові до тексту власне договору.

У 1855 р. Августіно Олів'єрі видав текст, як він гадав, того ж самого договору, який наприкінці був датований 1380 р. Публікацію було здійснено з копії XVIII ст. Вона знаходилася в рукопис-

давніші пергаментні документи й помістив їх у три спеціальні ящики, які лише 1808 р. було перевезено до Парижа. Вочевидь, і наші три договори були серед цих документів. Однак достовірно ми не знаємо, чи звертався французький вчений до цих пам'яток під час перебування їх у Парижі, проте відомо, що він усіляко перешкоджав поверненню вивезених із Генуї документів назад, після падіння наполеонівської імперії. Можливо, у своїх публікаціях 1818 і 1827 рр. де Сасі посилався на свою роботу з опублікованими документами в 1805 р. саме в Генуї навмисно, і мав на меті приховати факт перебування цих матеріалів у Парижі. Див.: P. CAROLI, “Note sono le dolorose vicende...”: gli archivi genovesi fra Genova, Parigi e Torino (1808–1952)”, *Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato – Atti del convegno internazionale. Genova, 7–10 giugno 2004, // Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, saggi. 93, Genova, 2009, p. 929.

⁴ A. SILVESTRE DE SACY, ‘Raport sur les Richerches faites dans les Archives du Gouvernement et autres dépôts publics à Gènes’, *Histoire et mémoires de l'Institut royal de France: classe d'histoire et de littérature ancienne*, t. 3, Paris, 1818, p. 85–90, 113–115.

⁵ A. SILVESTRE DE SACY, ‘Pièces diplomatiques tirées des archives de République de Gènes’, *Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres Bibliothèques*, t. XI, Paris, 1827, p. 52–58.

⁶ Цей, другий варіант імені, що був калькою від імені Чаркас, Сильвестр де Сасі помилково сприйняв за титул – шейх.

ному зошиті в бібліотеці Генуезького університету й містила різні виписки з історії Криму в перекладі на італійську мову⁷. Звірка цього тексту дає змогу зробити висновок, що саме ця копія свого часу й була джерелом публікації Гаспаре Одеріко. У першій половині цього тексту сторону Солхату представляв певний правитель Солхату Ільяс-бей, а в другій половині згадано вже Чаркас-бея. Поза сумнівом, вказана копія була скопійована з двох різних договорів, тому що в різних частинах обох документів були лакуни. Переписувач, вважаючи, що перед ним дві копії одного договору (більша частина їх тексту, дійсно, співпадає майже дослівно), не вдаючись у подробиці, об'єднав два різні документи. До того ж він не дуже розібрався з палеографією, і тому, в деяких випадках спотворив текст, зокрема у відтворенні власного імені Мамай (Aıııay). Невизначена ситуація з вихідними даними договору 1380 р. викликала непорозуміння в наукових колах протягом десятиліть⁸.

Загадка подвійного іменування правителя Солхату була остаточно вирішена тільки після повернення генуезьких грамот із Парижа до Італії (спочатку до Туріна, а потім і до самої Генуї). Серед них було виявлено цілими й неушкодженими й три татаро-генуезькі договори. У 1873 р. угорський сходознавець Геца Кун, спираючись на свідчення, надані йому в листах завідувачем архіву Банку Святого Георгія – Корнеліо Дезімоні, видав детальний аналіз усіх трьох договорів⁹. Однак з огляду на те, що ця праця була опублікована тільки угорською мовою, на неї мало хто звернув увагу.

Як не дивно, але лише 1887 р. (тобто через 15 років після публікації Г. Куна) сам Корнеліо Дезімоні видав тексти двох договорів 1380 і 1381 рр., укладених консулом Кафи Джаноно ді Боско, і датованих із проміжком часу в три місяці¹⁰. Транскрипцію тексту

⁷ A. OLIVIERI, *Carte e cronache manoscritte per la storia Genovese esistenti nella biblioteca della r. vniversità Ligure*, Genova, 1855, p. 72–74.

⁸ G. HEYD, *Le Colonie Commerciali degli Italiani in Oriente nel Medio Evo*, vol. II // *Nuova Collezione di Opere Storiche*, vol. XIII, Venezia, 1868, p. 120; В. Д. СМІРНОВ, *Крымское ханство под верховенством Османской Порты до начала XVIII века*, Санкт-Петербург, 1887, с. 134–135.

⁹ KUUN GÉZA, 'Adalékok Krim történetéhez', *Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből*, III. kötet 10. szám. (1873): 23–24.

¹⁰ C. DESIMONI, 'Trattato dei genovesi col chan dei tartari nel 1380–1381 scritto in lingua volgare', *Archivio storico italiano*, vol. XX, Torino, 1887, p. 161–165.

для цієї публікації здійснив випускник Генуезького університету, а згодом відомий філолог – Ернесто Джакомо Пароді¹¹. Виявилося, що перший із цих договорів було укладено з правителем Солхату Чаркас-беєм чи по-іншому Зіх-беєм 28 листопада 1380 р., а другий – із правителем Солхату Ільяс-беєм, сином Кутлуг-Буги 23 лютого 1381 р. Їхні тексти загалом збігаються у деталях, за винятком місця проведення переговорів, імен учасників і більшості свідків із обох сторін, що й викликало плутанину. Дезімоні вважав, що перший із них був лише не підписаним проєктом договору. Чому він так вирішив – не зовсім зрозуміло¹². Імовірно, на його думку вплинуло те, що в ньому не було фрази про підписання документа татарською стороною, адже така фраза фігурувала в іншому. Нажаль, такий погляд лишається панівним до нашого часу, хоча очевидно, що він не має жодних доказів.

Тексти перекладів татаро-генуезьких договорів 1380 і 1381 рр., як вважають італійські філологи, були і є одними з найважливіших та раритетних пам'яток лігурійської мови XIV ст. Вони були представлені на виставці “Il Genovese. Storia di una lingua”, яка відбулася з 19 вересня по 2 грудня 2017 р. в приміщенні Державного архіву м. Генуї, як єдині з найважливіших писемних артефактів цього сторіччя¹³. Мало які писемні пам'ятки удостоюються такої честі. Але за час, що минув від останньої публікації договорів, ніхто не намагався виправити транскрипцію, виконану Е. Пароді. Це було необхідно, адже вона була зроблена ще в епоху використання гусячого пера на письмі та свинцевих літер при типографському наборі, тому похибки були неминучими. Нещодавно їх текст було перевидано на основі публікації 1887 р. з паралельним перекладом обох документів турецькою мовою. Також були оприлюднені якісні фотокопії лицевого і зворотнього боків документа¹⁴.

¹¹ A. BENEDETTI, ‘Contributo alla biografia di Ernesto Giacomo Parodi’, *Atti della Società Ligure di Storia Patria*. Nuova Serie, t. LIII (CXXVII), fasc. I (2012): 269–284.

¹² ‘Corrispondenza scelta di Cornelio Desimoni’, a cura di S. GARDINI // Cornelio Desimoni (1813–1899) “un ingegno vasto e sintetico” / a cura di S. GARDINI, *Atti della Società Ligure di Storia Patria*. Nuova Serie, vol. LIV (CXXVIII), fasc. I (2014): 317–318.

¹³ *Il Genovese. Storia di una lingua*, a cura di FIORENZO TOSO e GIUSTINA OLGIATI, Genova (SAGEP editori), 2017, 160 p.

¹⁴ KEMALOĞLU İLYAS, ÖZYEĞİN A. MELEK, ‘Altın Orda Hanlığına Ait Resmi Yazışmalar’, *Türk Tarih Kurumu Yayınları*, IV.A.1.1 Dizi-Sayı: 29. Ankara, 2017, p. 130–141.

До цих текстів активно зверталися дослідники історії генуезької торгової експансії в Чорному морі, однак, вони мають також велике значення для історії Золотої Орди, а отже України, і не тільки політичної. Це значення досі до кінця не розкриті.

Для східноєвропейських дослідників видання 1887 р. в бібліотеках було практично недоступним. Досить тривалий час доводилося використовувати цитати з нього, наведені здебільшого в класичних роботах Гаспаре Луїджі Одеріко, Петра Кеппена чи Олександра Васильєва. Прискіпливе ж ознайомлення з оригінальною публікацією Корнеліо Дезімоні не могло не порушити нових питань у вивченні цих надважливих для історії Криму і Золотої Орди документів. Зокрема, у 2013 р. з'явилося коротке повідомлення О. Пономарьова (ймовірно, він працював з оригіналом документа), яке вносило значну коректуру в розуміння заключної частини договору 1380 р., де містився список свідків. Дослідник справедливо розгледів тут ім'я раніше не відомого історичній науці хана Золотої Орди – Конок-бея¹⁵. Однак, на превеликий жаль, автор не встиг розлого розвинути це надважливе спостереження.

Аналіз тексту, який опублікував Корнеліо Дезімоні, а також фотокопій заключної частини договору 1380 р., які було зроблено 2017 р. під час експонування оригіналу в Генуї і випадково знайдені в мережі “Інтернет”, навели автора цієї публікації до паралельних попередніх висновків. Передовсім увагу було звернено на пунктуацію, що могла б, зокрема, допомогти розпізнати порядок іменування осіб, які затвердили договір із татарської сторони. Стало ясно, що розміщення знаків пунктуації, відтворених, а не розставлених на свій розсуд публікаторами, в публікаціях 1827 і 1887 рр., не завжди відповідало оригіналові. Також стало цілком зрозуміло, що документи треба повторно видати, звіривши текст з оригіналом. Завдяки люб'язності Ільяза Камалова й посередництву Ільнура Міргалієва та Владислава Гулевича ми отримали кольорові фотокопії договорів 1380 та 1381 рр., на основі яких оприлюднюємо значно відкоректовану транскрипцію цих двох документів.

¹⁵ А. Л. ПОНОМАРЕВ, ‘Первые ханы Крыма: хронология смуты 1420-х годов в счетах генуэзского казначейства Каффы’, *Золотоординское обозрение*, № 2 (2013): 173.

1991 р. Енріко Басо видав нову транскрипцію татаро-генуезького договору 1387 р. з найбільш значними різницями з попередньою публікацією 1827 р. А. Сильвестра де Сасі та дослідження про обставини появи цього договору. Завдяки люб'язності Державного архіву м. Генуя зараз ми отримали кольорову фотокопію договору 1387 р., спираючись на яку також підготували новий варіант транскрипції документа. У цьому додоговорі також вдалося виявити деякі деталі, на які Е. Басо не звернув своєї уваги.

Татаро-генуезький договір-ярлик 1380 р.

Документ являє собою аркуш пергаменту вертикальної орієнтації розмірами 47,4 на 23,5 см. Аркуш був спочатку складений гармошкою усередину текстом поперек висоти чотирма перегинами, а потім перегнутий ще удвічі. На це вказують сліди згинів, потертості кутів і ступінь забрудненості зовнішніх сторін.

На пергаменті є сліди плісняви, ймовірно, вони є артефактом гасіння пожежі, що спалахнула під час бомбардування Генуї французькою воєнно-морською артилерією 1684 р.¹⁶ У будь-якому випадку, документація, що стосується Кафи, зокрема бухгалтерські книги масарії Кафи, має ті самі пошкодження. Значні фізичні втрати пергаменту та пошкодження рукописного тексту іноді перешкоджають прочитанню. Зараз документ є чудово відреставрованим.

Почерк документа цілком розбірливий і становить собою готичний мінускул XIV – початку XV ст. Скорочення слів у латинському тексті мінімальні й не ускладнюють розкриття. У лігурійському тексті вони зведені до регулярного вилучення із рядка літер N, M і R у середині і кінці слів у супроводі надрядкових знаків скорочення (особливим для R – у вигляді хвилястої лінії, кінці якої опущені вниз). У рідкісних випадках наявне скорочення голосних у кінці часток. Застосована також характерна абrevіатура для буквосполучення *per*. Виносних літер усього декілька. В одному із випадків винесена угору абrevіатура прийменника *per*, який було пропущено через помилку переписувача.

¹⁶ F. CASONI, *Storia del bombardamento di Genova, nell'anno MDCLXXXIV*, Genova, 1877, XXXI+269 p.; C. CAROSI, 'Le bombe di Luigi XIV e i tarli dell'Archivio Notarile', *Rivista del Notariato*, LXVIII, fasc. 6 (2014): 1313–1316.

У тексті використано три види знаків пунктуації: крапка у класичній формі в нижній частині рядка, кома у вигляді тонкої косої чи вертикальної риски та горизонтальна двокрапка по середині висоти рядка. З розумінням функцій перших двох знаків особливих проблем не виникає. Двокрапку ж проставлено замість пропущених із якоїсь причини особистих імен. Таке саме явище можна спостерігати в бухгалтерських книгах масарії Кафи, а також у єдиній збереженій книзі реєстрації публічних актів Кафи за 1381–1382 рр. У книгах другої половини XIV ст. двокрапку ставили в нижній частині рядка. Приклади серединної позиції двокрапки наявні в бухгалтерській книзі масарії Кафи 1456–1457 рр. Звичайною крапкою відділені всі окремі статті договору, що фактично є реченнями, іноді дуже довгими. Крім того, крапкою відділені імена свідків у заключній частині документа. До того ж, у складних іменах (такий-то, син такого-то), крапкою відділене все складне ім'я. Так само повністю відділені імена, які супроводжують найменування посади (такий-то, представник такого-то). Іноді крапка і кома проставлені в одному місці. У цих випадках, виходячи із структури документа, ми прийшли до висновку, що спочатку була помилково поставлена кома, яка потім, при перевірці документа, була замінена на крапку, адже крапка виконана більш темним чорнилом, таким самим, яким написаний пропущений прийменник *per*, внесений також під час перевірки готового тексту.

Основна частина документа (45 рядків тексту з 60) являє собою дослівний переклад тексту ярлика-договору, укладеного перед 29-м днем місяця Шабан 782 року Хіджри (28 листопада 1380 р.) у найближчих околицях Кафи в місцевості “Три пагорби” між містом та горою Яким. 29-го дня місяця Шабан, перед самим початком місяця Рамадан, текст договору, початково записаний тюркською мовою, уйгурським алфавітом, був затверджений у палаці Чаркас-бея в Солхаті внесенням списку свідків (по четверо від кожної сторони) писарем Шейх-Асаном, про що й згадано в кінці тексту. Після цього готовий договір, вочевидь, завірений печаткою, було передано в Кафу. Перед 28 липня 1383 р. (або в той самий день) договір був перекладений у Кафі розмовним лігурійським діалектом. 28 липня 1383 р. текст перекладу було вписано в

реєстраційний картулярій публічних актів курії Кафи і супроводжено попередньою довідкою латинською мовою про обставини перекладу. Лише після цього по запису в картулярії курії була виготовлена копія на пергаменті, на що вказує помітка в нижній частині лицевого боку документа. Документ був складений ушестеро, а із зовнішнього боку з'явилася помітка про час створення і зміст документа. У такому вигляді він потім і опинився в Генуї. Сам факт внесення тексту договору в картулярій реєстрації публічних актів курії Кафи свідчить про те, що договір був ратифікований владою Кафи, а оригінал, звичайно ж, був завірений за всіма правилами й не викликав сумніву в автентичності.

Договірні сторони. Татарську сторону на переговорах представляв Чаркас-бей як правитель Солхату і півострова Крим. Він діяв у межах повноважень, наданих йому ханом, що підтверджувалося ханською пайзою. Ім'я хана в лігурійському перекладі опущене і, судячи з усього, його не було в тюркському оригіналі. Генуезьку сторону представляли: повноважний консул Кафи Джаноно ді Боско, два масарія – Терамо Пікеноті і Бернабоне Ріци, наділені повноваженнями радою Кафи й, відповідно, комуною Генуї.

Предмет договору полягав у спільному прагненні продовжувати дружні відносини між генуезцями і золотоординським ханом, якими вони були під час панування колишніх ханів. Не ясно, яка сторона виявила ініціативу укладення договору. З тексту ярлика випливає, що ініціатором була, найімовірніше, саме татарська сторона, але це може бути оманливим враженням.

Зобов'язання генуезької сторони, які представники адміністрації Кафи присяглися виконувати, налічують п'ять пунктів: 1. Бути у дружбі з ханом; 2. Бути ворогами його ворогів і друзями його друзів; 3. Не приймати у своїх містах і фортецях ворогів і зрадників хана; 4. Допускати в Кафу тітама, який судитиме підданих хана. Суддею ж усіх постійних мешканців Кафи, незалежно від їхнього походження, буде консул; 5. Допускати в Кафу збирача ханського мита, який його стягуватиме відповідно до звичаю, заведеного із самого початку.

Зобов'язання татарської сторони: 1. Передати зі складу ханства 18 казалий, які належали Солдаї, коли її зайняли генуезці,

і які пізніше в них відібрав силою Мамай; 2. Передати зі складу ханства Готію від Чембало до території Солдаї з казалиями, землею, водами і людьми, які є християнами; 3. Дозволити генуезцям і їхнім підданим засівати поля на території ханства, пасти худобу і володіти майном, з умовою, що вони платитимуть амбарний збір; 4. Усі торговці на території ханства будуть у безпеці, й до них не застосовуватимуть нових звичаїв чи податків; 5. Якщо раб чи рабиня втечуть із Кафи до Солхату й з Солхату до Кафи, то їх має бути повернено, а за їх видачу ніхто не має права вимагати більш ніж 35 аспрів; 6. Якщо підданий хана має претензії до генуезця, то розсудити їхній спір повинен консул Кафи; 7. Якщо є претензії до підданого хана, то судити його має тітам, якщо спір відбувся у Кафі, чи пан Чаркас-бей, якщо – в Солхаті.

Свідки з генуезької сторони: 1. Лучано Літурфі (банкір); 2. Марко Спінола; 3. Рафо ді Фачо; 4. Джовані ді Камольо (у 1381 р. вікарій морського узбережжя Готії). Перекладав під час переговорів між консулом і правителем Солхату, тлумач комуни Кафи із татарської (“уйгурської”) мови – Джовані Ріци. Усі ці особи часто згадуються в бухгалтерських книгах масарії Кафи 1374–1375 і 1381–1382 рр.

Свідки з татарської сторони: 1. Ак-Бога-бей, син Іскандер-бея; 2. Токолуш-бей, син Хаджи-Маш-бея; 3. Мевляна Мукарам, довірений пана Хошкельди; 4. Омар Ходжа, довірений хана Конак-бея.

Представник татарської сторони – верховний правитель Солхату і “острова Солхату” Чаркас-бей – у тексті договору тільки тричі названий цим іменем. У решті випадків (сімох) його названо Зіх-беєм або просто Зіхом. Безперечно, обидва варіанти імені походять від зовнішніх етнімів північнокавказького народу адигів (адиге). Обидва етнімі мають різне походження і час появи. Синонімічність обох найменувань не викликає сумніву. Свідчення про це є в Йогана Шільтбергера¹⁷, Йоана де Галоніфонтібуса¹⁸, Бертрандо ді

¹⁷ ‘Путешествия Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке, с 1394 года по 1427 год’, пер. и примеч.: Ф. К. Бруна, *Записки императорского Новороссийского университета*, том I (1867): 120; *The Bondage and Travels of Johann Schiltberger, a Native of Bavaria, in Europe, Asia, and Africa, 1396–1427*, transl. by J. BUCHAN TELFER, notes by P. BRUUN, London (Hakluyt society), 1879, p. 78.

¹⁸ A. KERN, ‘Der “Libellus de Notitia Orbis” Iohannes III (De Galonifontibus) O. P. Erzbischof von Sulthanyeh’, *Archivum Fratrum Praedicatorum*, vol. VIII (1938): 110;

Міньянелі¹⁹ і Джорджо Інтеріано²⁰. Складається враження, що перекладач договору буквально тлумачив ім'я Чаркас, яке було в оригіналі, класичним Зіх, оскільки для жителя Кафи вони були на практиці еквівалентними.

Крім нашого документа, Чаркас-бей у статусі правителя Солхату відомий з одного із записів бухгалтерської книги масарії Кафи 1381 р. Це унікальне повідомлення збереглося випадково у книзі масарії 1381–1382 рр., куди були внесені неоплачені скарбницею витрати попередньої адміністрації на чолі з консулом Джаноно ді Боско. Сам запис датовано 4 травня 1380 р. Тоді Чаркас-бей відвідав у Кафі тітама Хачатура, а адміністрація Кафи асигнувала 40 аспрів на купівлю вина для цієї зустрічі²¹. Це, вочевидь, була не єдина сума, витрачена на прийом татарського правителя сусіднього міста і всього півострова, але єдина, що до нас дійшла. Більше жодних відомостей про нього віднайти не вдалося. Ідентичність його з еміром Черкес-Беком, який чеканив монети в Хаджі-Тархані 776 р. х. (1374–1375) чи суперником Мамаю, Урус-хана, Айбека – Хаджи Черкесом, згаданим єгипетським істориком Ібн Халдуном²², для контексту нашої публікації не актуальна, а з огляду на розрізненість свідчень – бездоказово. Статус Чаркас-бея у травні 1380 р. як “повелителя Солхату”, ймовірно, свідчить про його лояльність до Мамаю та його креатури – хана Мухамеда (1370–1380).

Ім'я хана, від імені якого діяв Чаркас-бей у листопаді 1380 р., і чию пайзу він мав на руках, в інтитуляції лігурійського перекладу

TARDY LAJOS, ‘The Caucasian Peoples and their neighbours in 1404’, *Acta Orientalia*, t. 32 (1) (1978): 93.

¹⁹ W. J. FISCHER, ‘Ascensus Barcoch (I) A Latin Biography of the Mamlūk Sultan Barqūq of Egypt (D. 1399) Written by B. de Mignanelli in 1416: Rendered into English with an Introduction and a Commentary’, *Arabica*, t. 6, fasc. 1 (Jan. 1959): 57–74.

²⁰ [Interiano Giorgio,] *La Vita et Sito de Zychi*, Venetis, 1502, f AIIIr; *Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–XIX вв.*, под ред. В. К. ГАРДАНОВА, Нальчик (Эльбрус), 1974, с. 46.

²¹ MC 1381–1383 f 62v: MCCCLXXXI... Die XXII madii. Expense facte tempore masarie domini Bernabonis Ricii et socii consulatus domini Ianoni de Bosco debent nobis pro... Item die III madii pro Costa de Vultro et sunt pro mitriis III Z vini de quibus tenerunt coppa alius Iharchasso domino Sorchati quando venit ad viridarium Caihadoris titani de racione Luciani de Liturffis de CXVI asperos XXXV.

²² В. Г. ТИЗЕНГАУЗЕН, *Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды*, т. 1: *Извлечения из сочинений арабских // История Казахстана в арабских источниках*, т. I, Алматы (Дайк-Пресс), 2005, с. 277.

договору від листопада 1380 р. не вказано, так само як, вочевидь, воно не було вказано і в тюркському оригіналі. В латинському вступі до перекладу замість імені хана поставлено двокрапку перед титулом. Це, звичайно, може дати привід для чергових спекуляцій щодо того, що збережений документ був лише проєктом наступного договору від лютого 1381 р., однак і в ньому імені хана немає.

На сам факт відсутності імені хана в основній частині документа анітрохи не треба зважати. В ярликах правителів Солхату Рамадана 1356 р. і Кутлуг-Буги 1358 р.²³ венеційцям спостерігаємо аналогічне явище. Вочевидь, у золотоординському формулярі наявність імені панівного хана в ярликах та інших документах локальних правителів суворо не регламентували. В ярликах самих ханів воно наявне переважно лише в початковій частині документів у формі “*ім'ярек* слово моє” чи зі зворотнім порядком слів.

Для генуезької канцелярії відсутність імені верховного правителя в такому важливому документі було нонсенсом. Саме тому, замість імені в копії і була проставлена двокрапка.

Треба вказати, що в бухгалтерських книгах масарії Кафи 1374–1375 і 1381–1382 рр. ім'я хана також повсюдно відсутнє, лише в декількох записах від весни 1381 р. зустрічається загадкове найменування хана “імператором Тани” (*imperator Tane*). Імовірно, в період “Зам'ятні”, коли генуезці контактували здебільшого з креатурами Мамаю, у кафській канцелярії виробилася традиція пропускати ім'я хана в документації, щоб уникнути незручних моментів під час підтвердження попередніх актів у ханів-наступників.

Однак ім'я хана в акті від 28 листопада 1380 р. все ж є. Серед свідків із татарської сторони є ім'я якогось Омар Ходжі “повіре-

Посвідчувальна частина татаро-генуезького договору-ярлика 1380 р.
з іменем хана Конак-Бея

²³ *Diplomatarium veneto-levantinum*, vol. 2: 1351–1454, ed. G. M. THOMAS, R. PREDELLI, Cambridge, 2012 (1899), p. 25–26, 51–52.

ного хана Конак-бея” (*Omarcoia messo de lo Imperao Conachbey*). Читання не викликає сумнівів. Повне ім’я свідка відділено крапками. Ім’я цього хана в інших джерелах відсутнє. Чи був це ставленик Мамає, зведений на трон після кількох поразок восени 1380 р. й загибелі хана, чи це був самостійний претендент, з’ясувати неможливо через відсутність паралельних джерел. Єдине, що можна сказати: влада його тривала недовго. У перші місяці наступного, 1381 р., до Криму і Солхату прибув новий правитель, ставленик “імператора Тани” (Токтамиша?), Ільяс-бей, син Кутлуг-Буги.

Варто відзначити, що в латинських текстах при згадці татарського хана вживається традиційне формулювання: *dominus* ім’ярек *imperator Tartarorum*. Саме в такій послідовності, коли власне ім’я передує титулові чи зовсім без власного імені, “хан татар” згадується в переважній більшості генуезьких документів. Хоча загалом цей порядок слів при відтворенні імен правителів (та інших осіб) не був суворо регламентований у середньовічній латині, однак був найбільш вживаний (зокрема і в епіграфіці), особливо в офіційних текстах, починаючи з античної епохи. У пізньосередньовічних діалектних текстах, в умовах використання артиклів, послідовність розстановки імені й титулу (посади) стає більш вільною. У перекладних же документах порядок слів мав переважно зберігати ту саму послідовність, яка була в іншомовному оригіналі. Як близький приклад наведемо зворотні за порядком слів формулювання з діалектних перекладів ярликів хана Джанібєка 1347 р. і Бердібека венеційцям 1358 р.: *Li Venetiani Franchi manda requirando allo imperador grande Usbeccho...*; *Lo Imperador Usbech*; *lo imperador Zanibech*; *lo imperador Berdibech*²⁴. Усі ці приклади, як нам видається, доволі ясно вказують на правомірність твердження, що в посвідчувальній частині татаро-генуезького договору 1380 р. вказано ім’я хана, від чийої особи й уклад цей договір “повелитель Солхату” Чаркас-бей і чий представник – Омар Ходжа був присутній при його затвердженні.

²⁴ *Diplomatarium veneto-levantinum*, vol. I: 1300–1350, ed. G. M. THOMAS, T. L. F. TAFEL // *Monumenti storici*, vol. V, Venetiis (Sumptibus societatis), 1880, p. 311–313; *Diplomatarium veneto-levantinum*, vol. 2..., p. 48–51.

Місце проведення переговорів у тексті договору зазначене топонімом “Три пагорби” (*trey pozi*). Слово *pozo* має суто однозначне тлумачення в більшості романських мов як ‘криниця’. Однак у словниках лігурійської мови є дуже схоже слово *pozso*, яке іноді на письмі набувало форми *pozo* й означає ‘вершина’, ‘гора’, ‘пагорб’²⁵. Дослідники досі тлумачили цей вираз договору саме як “три криниці”, дослухаючись авторитету Сильвестра де Сасі, який саме в такий спосіб переклав його французькою мовою (й мав рацію з огляду на ізольованість контексту)²⁶. Пошуки на топонімічних картах тюркської кальки для “трьох криниць” – Уч-Кую, Уч-Қуу в районі Кафи нічого не виявили. Найближчий подібний топонім знаходимо лише за 35 км на північний захід від Кафи, на правому березі нижньої течії р. Индол (після 1945 р. с. Восточне, Советського району)²⁷. Свідчення ж генуезьких документів, зокрема бухгалтерських книг масарії Кафи, дають нам змогу зробити висновок, що, в нашому випадку, топонім *trey pozi* належить перекладати саме як “Три пагорби”.

“Три пагорби” чи “Три пагорбки” (лат.: *Tres Montaculi, Tria Monticuli, Tres Montagnoli*; тюркськ.: Уч-Оба (?), Уч-Тобе (?)), починаючи з 1442 р.²⁸ часто згадуються в бухгалтерських книгах масарії Кафи як місце зустрічі татарського хана і його представників із владою генуезької Кафи тоді, коли вони не мали великого бажання входити в межі її фортечних мурів. Протягом 1380–1382 рр. представники влади Солхату були більш безпечними й без остраху відвідували місто. Однак уже Хаджі-Герей, наскільки нам відомо, на відміну від свого сина Менглі-Герей, жодного разу не входив у межі Кафи. Надалі звичай (?) строго забороняв кримським ханам ночувати в межах фортечних мурів османської Кефе²⁹.

²⁵ S. APROSIO, *Vocabolario Ligure storico – bibliografico sec. X–XX. Parte seconda – Volgare e Dialetto*, vol. II (M–X), Savona, 2003, p. 276.

²⁶ *Les présentes promesses et conventions ont été faites entre Caffa et la montagne de Jachim, devant les Trois Puits*. Див.: A. SILVESTRE DE SACY, ‘Pièces diplomatiques...’, p. 58. Див.: Карта верстовка Криму, аркуш VI–10.

²⁷ Див. транскрипцію книги масарії Кафи 1441–1442 рр.: О. В. Джанов, ‘Книга масарії Кафи 1441–1442 рр.’, *Ucrainica Mediaevalia*, vol. 4 (2021): 308–375.

²⁹ ‘Описание Черноморья, составленное Эмидием д’Асколи в 1634 г.’, изд. Н. П. ДАШКЕВИЧА, *Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца*, кн. V, Киев, 1891, с. 21; ‘Описание Черного моря и Татари, составил доминиканец

Найімовірніше, “Три пагорби” були традиційним місцем зустрічі в ближніх околицях Кафи задовго до 1442 р. Можна, без сумніву, передбачати наявність поблизу цього місця джерела питної води, оскільки татарські делегації перебували тут іноді не один день. Також не підлягає сумніву, що татарська сторона для переговорів завжди приходила із боку Солхату. Отже, цю місцевість треба шукати поблизу дороги з Кафи до Солхату (нині Сімферопольське шосе в м. Феодосія).

Згадана гора Яким, вочевидь, відповідає горі Паша-Тепе, оскільки це, хоча й не єдиний, але найбільш примітний окремий орографічний об’єкт поблизу Кафи, з боку Солхату. На карті Кафи й околиць 1784 р. між містом і горою Паша-Тепе на південний-схід від дороги якраз і позначені три помітні пагорби, між якими також позначено фонтан, кам’яний (?) міст через балку і ще якісь споруди. Це означає, що цей об’єкт був достатньо примітним навіть у другій половині XVIII ст. Нині місцевість перебуває під сучасною забудовою, але на топографічних картах, датованих часом до Другої світової війни, ці пагорби все ще було позначено. Вони знаходяться на висоті близько 36,6 м над рівнем моря.

Відносно кордонів земельної ділянки, що належала генуезькій Кафі, а потім османській Кефе, можемо навести лише доволі пізні, але варте особливої уваги свідчення османського історіографа хана Сахіб-Герая (1532–1551) – Реммаль-Ходжи. За його свідченнями, на час облоги Кафи османськими військами 1475 р. межі землі Кафи заледве сягали гори Паша-Депесі (нині гора Паша-Тепе)³⁰. У будь-якому випадку цей текст повністю руйнує столітній історичний міф, що побутує в історіографії, про обширні міські околиці, які належали генуезькій Кафі, і за право бути гу-

Эмиддио Дортелли Д’Асколи, префект Каффы, Татари и проч. 1634’, перев. Н. Н. Пименова, примеч. А. Л. БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРДА, *Записки Одесского Общества Истории и Древностей*, т. XXIV, отд. II: Материалы (1902): 112.

³⁰ ‘Tarih-i Sahib Giray Han (Histoire de Sahib Giray, Khan de Crimée de 1532 à 1551)’, ed. crit., trad., notes et gloss. Ö. GÖKBILGIN, *Ataturk Üniversitesi Yayınları*, № 212, *Edebiyat Fakültesi*, № 46, *Araştırma*, № 37, Ankara, 1973, p. 116–117, 249–250; ХОДЖА РЕММАЛЬ, ‘Хроника “Тарих-и Сахиб Герай хан” (“История о хане Сахиб Герая”’, часть 4, перев. Р. АБДУЛДЖЕМИЛЕВ, *Крымское историческое обозрение*, № 13 (2019): 213–214.

бернатором яких у другій половині XV ст. нібито суперничали представники панівного клану Ширін. Виявляється, що невеличка територія за межами фортечних мурів, яка належала генуезькій Кафі, являла собою лише безплідні кам'янисті схили, балки та солончаки.

Татаро-генуезький договір-ярлик 1381 р.

Документ являє собою аркуш пергаменту вертикальної орієнтації, розмірами 56,9 на 24,1 см. Аркуш був спочатку складений гармошкою усередину текстом поперек висоти чотирма перегинами, а потім перегнутий ще удвічі. На це, як і в попередньому документі, вказують сліди згинів, потертості зовнішніх кутів, аж до втрати, і забрудненість зовнішніх сторін та кутів.

Документ має такі самі сліди плісняви, які є на попередньому. Документ відреставрований. У тексті є фізичні лакуни пергаменту і самого тексту, які відновлюються не без зусиль.

Почерк документа цілком зрозумілий. Не викликає сумніву те, що обидві копії договорів були написані рукою одного скриби – Юліана Панісаріо, про що й сказано в заключних частинах обох документів. Система скорочень і пунктуації ідентична до попереднього документа. В тексті використана літера *k* у транскрипції східного імені свідків – Акбаш (*Ackbas*, кіпчакськ. *Aqbaş*). Це явище досить рідкісне в генуезькій писемності. Графічно вона являла собою літеру *h*, перекреслену зверху горизонтально. Подібне написання скриби масарії Кафи використовували при веденні бухгалтерських книг, наприклад в абрєвіатурі слова *karatus*.

Основна частина документа (53 рядки тексту з 68) являє собою дослівний переклад ярлика-договору із тюркського оригіналу на лігурійську мову, попередньо складеного перед 28-м днем місяця Зу-ль-каада 782 року Хіджри (23 лютого 1381 р.) в палаці комуни Кафи. Основний текст договору був записаний писарем комуни Антоніо Мазуро латинською чи лігурійською мовою і був засвідчений іменами шістьох представників татарської сторони. З оригіналу, в Кафі, перекладач комуни з/на тюркської мови – Франческо ді Джібелетто створив два екземпляри перекладу цього до-

говору тюркською мовою, виконаного уйгурським алфавітом. Один із них був затверджений печаткою комуни. 23 лютого всі три екземпляри розглянув правитель Солхату Ільяс-бей у своєму палаці в Солхаті. Принаймні один із екземплярів тюркською мовою додатково був засвідчений п'ятьма свідками з татарської сторони, після чого до готового тексту було додано ще кілька рядків із засвідчувальними клаузулами й списком свідків, а сам документ був завірений особистою печаткою Ільяс-бея. Лише після цього готовий текст ярлика був відправлений до Кафи.

Перед 28 липня 1383 р. (чи того самого дня) у Кафі ярлик переклали тлумачі комуни: Франческо Джібелетто і Лучано Каллігепарії розмовним лігурійським діалектом. 28 липня 1383 р. текст перекладу був внесений у реєстраційний картулярій публічних актів курії Кафи нотарієм і писарем курії – Джуліано Панісаріо. Текст його було супроводжено попередньою довідкою латинською мовою про обставини перекладу. Після того з цього запису в картулярії курії рукою Джуліано Панісаріо була зроблена копія на пергаменті, про що говорить позначка в нижній лицевій частині документа. Далі документ був складений чотири рази гармошкою поперек, а потім ще раз вздовж. З зовнішнього боку з'явилася позначка про час складення і зміст документа. У такому вигляді він згодом опинився в Генуї.

Договірні сторони. Татарську сторону, як вказано в тексті договору, представляв Ільяс-бей як правитель Солхату і півострова Крим. Він діяв у межах повноважень, наданих йому ханом, що підтверджувалося ханською пайзою. Особисто він не був присутній під час обговорення і складання попереднього тексту документа в палаці комуни Кафи. Татарську сторону на переговорах представляла делегація його речників. Очоловав її посол Ільяс-бея – Комарчи, син Акбаш-бея. Другим за значущістю представником був повірений Ільяс-бея – Байрам-Ходжа, який мав на руках пайзу хана. Крім них у складі посольства були: Ходжа-Ісса, син Хаджи-Давуда, Ала-ад-Дін із Діо дель'Оро, Ходжа-Асан, син Макомета, Макомет із Тани. Генуезьку сторону, як і минулого разу, представляли: повноважний консул Кафи Джаноно ді Боско, два масарії: Терамо Пікеноті і Бернабоне Ріци, а також члени ради Кафи.

Із імен татарських представників варто звернути увагу на ім'я якогось Ала-ад-Діна (в оригіналі: *Alauadim de lo dio de loro*), якщо з транслітерацією “особистого імені” у вигляді популярного мусульманського лакабу не виникає проблем, то друга частина імені являє собою суцільну загадку. Якщо намагатися перекласти його з італійської, як це намагався зробити Гьоза Кун, то виходить не зовсім розбірливий вираз “їхнього бога”, що схилило дослідника припускати, що цей Ала-ад-Дін був представником мусульманського духовенства. Нам здається, що слово, прийняте за займенник “їх” (*loro*), не треба розглядати як займенник. У лігурійській мові займенник *loro* звичайно ж вживався, але це було, так би мовити, “італьянізмом”. Замість нього, в лігурійських діалектах вживалась здебільшого форма *lor*, яка є і в тексті нашого договору (28-й рядок). Вочевидь, у другій частині імені Ала ад Діна відбулося звичайне для цього часу злиття артикля *lo* із наступним елементом – *ого*, який починався з голосної. Приклади такого злиття артиклів із топонімами наявні в книзі масарії Кафи 1381–1382 рр.: *Larpati = l'Arpati ≈ lo Arpati*, *Larbato = l'Arbato ≈ lo Arbato*. Вочевидь, друга частина імені являла собою якийсь невідомий нам топонім. Відкинувши артиклі, ми отримаємо Діо Оро, а враховуючи взаємозамінність у лігурійській мові L і R, особливо в ономастиці, то можлива й форма Діо Оло (+ варіанти із заміною O на U). Утворення ж складних імен за схемою ім'я + місце походження не потребує жодних додаткових пояснень.

Ім'я ще одного представника татарської делегації – Ходжи-Асана, сина Макомета, можна було б зв'язати з Шейх-Асаном, сином покійного правителя Солхату – Хаджі Макомета, свідчення про якого є у книзі масарії Кафи 1381–1382 рр.³¹ Однак, для цього не достатньо підстав.

Предмет договору традиційно полягав у спільному бажанні продовжувати дружні відносини між генуезцями і золотоординським ханом, як це було за попередніх ханів. Як і у випадку з попереднім ярликом, складається оманливе враження, що з ініціативою укладення договору, найімовірніше, виступала саме татарська сторона.

³¹ *Sic Assan filius quondam Agimacomet domini Sorchati*. Див.: МС 1381–1382 f 11v.

Зобов'язання генуезької сторони, які вона повинна була виконувати, аналогічні до тих, що були зафіксовані в договорі 1380 р.: 1. Бути в дружбі з ханом; 2. Бути ворогами його ворогів і друзями його друзів. 3. Не приймати у свої міста й фортеці ворогів і зрадників хана; 4. Допускати до Кафи тітама, який судитиме підданих хана. Суддею ж усіх постійних жителів Кафи, незалежно від їхнього походження, буде консул; 5. Допускати до Кафи збирача ханського мита, який його стягатиме, згідно з початковою традицією.

Зобов'язання татарської сторони: 1. Передати зі складу ханства 18 казалий, які належали Солдаї, коли вона була зайнята генуезцями, і які в них пізніше відібрав Мамай; 2. Передати зі складу ханства Готію від Чембало до області Солдаї з казалиями, землею, водами і людьми 3. Передати зі складу ханства три казалиї Чембало; 4. Дозволити генуезцям і їхнім підданим сіяти посіви на території ханства, пасти худобу і володіти майном за умови, що вони будуть платити амбарний збір; 5. Усі торговці на території ханства будуть у безпеці, й до них не застосовуватимуть нових звичаїв чи податків; 6. Якщо раб чи рабіня втечуть із Кафи в Солхат і з Солхату в Кафу, то вони мають бути повернені, а за повернення ніхто не має права вимагати більше ніж 35 аспрів; 7. Якщо підданий хана має претензії до генуезця, то розсудити їхній спір має консул Кафи; 8. Якщо є претензії до підданого хана, то судити його має тітам, якщо спір відбувався в Кафі, чи Чаркас-бей – якщо спір відбувався в Солхаті.

Як бачимо з тексту пожалування, порівняно з попереднім договором, в угоді 1381 р. зникло уточнення про те, що жителі казалий Готії були християнами. На наш погляд, не варто надавати особливого значення цьому фактові, який може виявитися випадковістю. Значно суттєвішим є додаток про пожалування трьох казалий в околиці Чембало. Бухгалтерська книга масарії Кафи 1381–1382 рр. фіксує факт включення неназваних за іменем і числом казалий Чембало в податкову відомість, поряд із казалиями Солдаї і Готії у грудні 1381 р.³²

³² *Cartularium introitus casalium Soldaye Gotie et Cimbali*. Див.: А. В. Джанов, 'Каффа и Крым во второй половине XIV в. (преимущественно по данным книг массарии Каффы)', *Судейський збірник*, вип. 1 (VII) (2018): 244; МС 1381–1382 f 294v.

Свідки з татарської сторони при затвердженні договору в Солхаті: 1. Реджиб, син Ітурлу; 2. Мерет-Бога-бей, син Яголтай-бей; 3. Комарчи, син Акбаш-бей; 4. Пандасені Чаркасо. Обов'язки перекладача в Солхаті виконував Джовані Ріци.

В обох договорах згадано про обов'язкову присутність у Кафі певного “татарського” чиновника, якого позначено терміном *titam* (лат. *titanus*). У сферу його повноважень, судячи з контексту самих договорів, входило юридичне (судове) представництво, винятково, підданих хана. Ті самі повноваження обумовлені в тексті Статуту Кафи 1449 р. (*titanus seu vicarius canlucorum*)³³. Перший видавець тексту Статуту В. Юргевич висловив припущення, що цей термін пов'язаний із тюркським титулом чи з посадою “тудун”, який був відомий йому за візантійськими джерелами³⁴. Однак, жодних особливих філологічних чи документальних підтверджень цьому досі так і не було знайдено. Далі В. Гейд, зі свого боку, пов'язав термін *titano* (так у В. Гейда, але в джерелах саме така форма не зустрічається) з титулом *capitano della campagna* (*governatore della campagna*), який відомий за генуезькими документами та хроніками другої половини XV–XVI ст.³⁵ У подальшій науковій літературі, присвяченій генуезькій присутності в Криму, відповідність *titanus* = *тудун* = *capitano della campagna* залишалася і залишається непохитною, хоча вона виключно штучна. До неї з часом так само додавалися вигадані деталі, наприклад, про те, що цю посаду обіймали винятково татари³⁶. Усупротив із останньою думкою французький дослідник М. Балар виявив у книгах масарії Кафи 1374–1375 і 1381–1382 рр. свідчення про одного тітама (тітана), на ім'я Хачатур (*Caihador*), а в 1386–1387 рр. – ще про одного, на ім'я Пандасені (*Pandaseni*)³⁷.

³³ ‘Устав для генуезьких колоній в Черном море, изданный в Генуе в 1449 году’, изд. и примеч. В. Н. ЮРГЕВИЧА, *Записки Одесского Общества Истории и Древностей*, т. V (1863): 763; ‘Statuto di Caffa’, *Codice diplomatico delle colonie Tauro-Liguri (1453–1475)*, t. II, parte II: 1473–1475, ed.: et com. A. VIGNA // *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, vol. VII, parte II, Genova, 1879–1881, p. 650, § 461.

³⁴ ‘Устав для генуезьских...’, с. 830–831, прим. 114.

³⁵ G. HEYD, *Op. cit.*, p. 155–156.

³⁶ М. КОВАЛЕВСКИЙ, ‘Юридический быт Генуезских колоний на Черном море во второй половине XV в.’, *Сборник статей по истории права, посвященный Н. Ф. Владимирскому-Буданову*, К., 1904, с. 209.

³⁷ M. BALARD, *La Romanie Génoise (XIIe – début du XVIe siècle)*, t. I–II // *Atti della Società Ligure di Storia Patria. Nuova Serie*, vol. XVIII (XCII), fasc. I, II // *Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome*, fasc. 235, Genova; Rome, 1978, p. 286.

У джерелах трапляється певна кількість реальних свідчень, які стосуються безпосередньо тітама (тітана), який знаходився і постійно проживав у Кафі. Вперше в документах тітама згадано у збірнику генуезьких законів 1363 р., де йдеться про те, що консул Кафи щорічно отримує від тітама чи комерціаріїв 4000 аспрів, імовірно, давно обумовленої суми³⁸. Ця сума регулярно потрапляє в дохід комуни Кафи і фігурує у книгах масарії Кафи другої половини XIV ст.³⁹ У 1374–1382 рр. цю посаду обіймав якийсь Хачатур, напевне вірменин за походженням. Як бачимо, свою посаду Хачатур обіймав тривалий період. Його дім знаходився десь біля головних воріт Кафи, які, звичайно, були тими воротами, від яких починалася дорога до Солхату. Цікаво, що ворота мали побутову назву “Хачатурова брама”. У межах фортечних стін був якийсь склад, що належав особисто Хачатурові, який знаходився недалеко від цих воріт⁴⁰. Ймовірно, свою назву “Хачатурова брама” отримала тому,

³⁸ *Nec possit habere, petere vel recipere, seu in usum suum convertere, asperos quatuormillia quos solitum esse consules recipere et habere a Titano sive a comerihariis. Qui asperi quatuormillia deinceps percipi et haberi debeant per syndicos comunis.*

І не може використати, вимагати чи присвоювати, чи витратити особисто, ті 4 000 аспрів, що виплачуються консулам, а утримуються і вилучаються у тітана чи комерціаріїв. Ці 4 000 аспрів надалі можуть взяти й витратити синдикі комуни. Див.: ‘Leges genuenses’, ed. C. DESIMONI, A. T. BELGRANGO, V. POGGI, *Historiae patriae monumenta*, t. XVIII: *Augustae Taurinorum: e regio typographeo apud fratres Bocca bibliopola Regis*, (Torino, 1901), col. 361.

³⁹ А. В. Джанов, ‘Каффа и Крым...’, с. 162, 186; МС 1374–1375 f 36r; МС 1381–1382 f 40r.

⁴⁰ *Die prima augusti. [1386] Iardacum unum cum uno sbaro cum certis domunculis quod fuit quondam domini Caiadoris olim t(it)amii Caffa situm in burghis ad ostium mastrum Caiadoris et quod venditum fuit per Sanbey fillium et heredem dicti domini Caiadoris et Emchinam uxor dicti domini Caiadoris et mater dicti Sanbey dominis Leonardo Iustiniano et Conrado Leonelis sindicis et massariis pro comuni Ianue in Caffa ut in dicto cartulario massarie precedenti continetur debet nobis pro dicto cartulario massarie precedenti in CCXXXI et de eo in racione debitorum asignatorum in isto in CCCXXVIII sommos C sagios XV.*

Дня першого серпня. 1386. Склад один з огорожею і спорудами, який належав покійному панові Хачатуру, колишньому т(і)аму, що знаходиться у Кафі, в бурзі, біля головних воріт Хачатура, який продав Санбей, син і спадкоємець згаданого пана Хачатура, і Емкінам, дружина згаданого покійного пана Хачатура і матір згаданого Санбея, [по запису на ім’я] панів Леонардо Джустиніані й Конрадо Леонелі – синдиків та масаріїв Кафи, за генуезьку комуни в Кафі, як про це записано в картулярії попередньої масарії, винен нам [згідно із записом] у згаданому картулярії попередньої масарії на [аркуші] 241, і про це [same] в рахунку “боржників і позикодавців” у цьому [картулярії] на [аркуші] 328–100 сомів і 15 саджію. Див.: МС 1386 f 373r.

що десь поруч і знаходився дім тіама Хачатура. До 1386 р. спочилого Хачатура змінив тіам Пандасені, який, ймовірно, певний час виконував також обов'язки збирача ханського комеркія⁴¹. Тіама Пандасені можна ідентифікувати як черкеса Пандасені – представника Ільяс-бея в договорі 1381 р. У пізніших джерелах імена ханських тіамів Кафи нами поки що не виявлені. В цілому свідощтва татаро-генуезьких договорів, Статуту Кафи 1449 р. та дані бухгалтерських книг масарії Кафи дають чітке уявлення про повноваження тіама. Домислювати їм додаткові функції уявляється зайвим.

Цілком ймовірно, що титул чи найменування посади *titam* є золотоординським відображенням найменування китайсько-монгольської чиновної посади *tidem*, що означала ‘розпорядник’, ‘інспектор’, ‘управляючий’⁴². Це цілком відповідає визначенню, даному для тіама в Статуті 1449 р. – *vicarius*, що означає ‘повірений’, ‘управляючий’, ‘уповноважений’. Їх тотожність наглядно демонструє форма лігурійської транслітерації цього терміна в договорах 1380 й 1381 рр.: *titam* в однині та *titaun* – у множині. Дуже добре, що це було зафіксовано саме в розмовній формі – в латинських текстах ужиткова форма підлягала примусовій латинізації в формі *titanus*.

Статус та діяльність тіама в Кафі були тісно пов'язані з діяльністю ханських комеркіаріїв, які збирали ханський митний податок – тамгу (*tamoga, comerihium canlucorum, comerihium Imperii Gazarie, comergium canlucorum, tolta canlucorum*). У певних випадках генуезькі документи прямо називають тіама комеркіарієм⁴³. Ханські комеркіарії згадані у найбільш ранніх збережених актах, укладених у Кафі в 1289–1290 рр.⁴⁴ Розмір ханського комеркія за

⁴¹ *Pandaseni titanus Comeriharius Canlucorum*. Див.: МС 1386 204г.

⁴² П. О. Рыкин, ‘Титямъ: об одном китайском титуле в средневековых русских летописях’, *АБ-60. Сборник статей к 60-летию Альберта Кауффулловича Байбурина*, Санкт-Петербург, 2007, с. 475–492.

⁴³ *Dominus Caihador titanus et alii comeriharii*. Див.: МС 1381–1382 f 39г; *Tolec et socius comeriharii domini Caihadori titani*. Див.: МС 1381–1382 f 190v; *Exin bey filius quondam Caihadores comeriharii canluchorum*. Див.: МС 1386–1387 f 80г; *Pandaseni titanus comeriharius canlucorum*. Див.: МС 1386–1387 f 204г.

⁴⁴ Див.: *Gènes et l'outre-mer*, t. 1: *Les actes de Caffa du notaire Lamberto di Sambuceto, 1289–1290*, ed. et com. M. BALARD // *Documents et recherches sur l'économie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Âge*, vol. 12 (1973).

часів Франческо Балдуччі Пеголотті (перша половина 1320-х рр.) складав 3% від вартості товару при його ввозі та вивозі⁴⁵. Ті ж самі 3% стягували з італійців до 1443 р. в Тані, до початку репресій проти італійців. Після врегулювання татаро-італійського конфлікту венеційцям дозволили вести торгівлю в Тані за умови стягнення 5% торгового мита. В Криму в портах: Провато, Калітра й Солдая, згідно ханських і локальних привілеїв 1356 і 1357 рр., венеційцям дозволялось вести торгівлю за 3% ханського комеркція. В подальшому, з венеційської документації 1360 р. відомо, що їхній уряд доручав своєму послу до хана просити зниження комеркція в Тані з 5% до 4%⁴⁶, як на той же час платили генуезці, а 1369 р. – з 4% до 3%⁴⁷. Відомості про розмір ханської тамги безпосередньо в Кафі з часів Пеголотті до 1386–1387 рр. нам невідомі. Книга масарії Кафи 1386–87 рр. фіксує ставку ханського комеркція в 5%⁴⁸. Комеркцій стягувався за результатами зважування на спеціальних “сарацинських вагах”, оплата місця під які принесла 1387 р. казни Кафи 10 сомів, що дорівнювало 1700 аспрам⁴⁹.

⁴⁵ F. PEGOLOTTI, ‘La pratica della mercatura’, ed. et com. A. EVANS, *Mediaeval Academy of America*, № 24, Cambridge, Mass., 1936, p. 26.

⁴⁶ F. THIRIET, *Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie*, vol. I, Paris, 1958, p. 95, № 355.

⁴⁷ *Ibid.*, vol. I..., p. 121, № 476.

⁴⁸ *Die III iullii [1387] Raffael de Naino et Batista de Zoalio colectores comerihii de quinque pro centenario ca(n)lucorum debet nobis pro introytu dicti comerihii in CCCLXXXVIII sommos XVIII.*

Дня 3 липня 1387 року Рафаель ді Найно й Батіста Зоалі збирачі ханського комеркція в 5% винні нам за надходження згаданого комеркція [за рахунком] на [аркуші] 389 – 18 сомів. Див.: МС 1386–1387 f 448r.

⁴⁹ *Item die XVIII madii pro Quilicho de Pontremulio in LII et sunt pro teraticho comunis canlucorum pro pondere canluchorum quod consueto erat canluchis solve re et qua comune coliget monetam introytum dictorum canluchorum comerihii dictus Quilichus recipere debeat sommo X pro penssione dicti ponderis annuatim a dictis canluchis videlicet tamquam emptor teraticor(um) anni proxima preteriti de LXXXVI habito consylylio per dominos massarios quod in re vera dictus Quilichus sive emptores dictorum teraticorum habere debent omni anno a dictis canluches (sic!) sommos X pro penssione dicti teratici et propterea deliberat dare dictos sommos ut debitum est asperos MDCC. per sommos X ad rationem asperorum CLXX per sommum I prout valebant.*

Також 18 травня 1387 р. Квіліко ді Понтремолі [за рахунком] на [аркуші] 52, а саме за комунальний земельний податок ханських підданих за [разміщення] ханських ваг, який, як повелося, ханські піддані платять, і який оплачується з коштів

Досить часто збір ханського митного податку виконували піддані Генуї, хоч це й суворо заборонялось найраннішими Статутами, які регламентували адміністративний устрій, економічні й правові норми в генуезькому Замор’ї⁵⁰. Нам достеменно відомо про збір ханського комерція генуезцями 1380–1381, 1386–1387, 1457 рр. Однак, ми можемо констатувати, що це відбувалось у періоди нестабільності у відносинах між Кафою й татарською владою Криму, а в 1457 р.⁵¹ – в умовах відкритої конфронтації з Кримським ханом Хаджи-Гіреєм.

Дуже показовим є зобов’язання татарської сторони допускати на територію ханства генуезців та їх підданих з правом культивувати землю і випасати худобу. При цьому вони зобов’язуються платити податок, котрий мовою оригіналу (тюркською) звучав “амбар” (l’ambar). Назва цього податку широко представлена в тарханних ярликах золотоординських та кримських ханів. Прикметно, що цей же термін ми зустрічаємо і в генуезьких документах. Зокрема, він присутній у книзі масарії Кафи 1381–1382 рр., у відомості збору податків із казалій, які відносилися до Солдаї (abl. sing.: *am-bario*)⁵². Можна вважати, що у золотоординському Криму це був основний податок з сільськогосподарських територій. Зважаючи на назву, він нараховувався з суми наявних у коморі продуктів (умовно), найвірогідніше, восени, після збору врожаю і забою худоби.

згаданого ханського комерція; згаданий Квіліко повинен вилучити щорічні 10 сомів на забезпечення згаданих ваг у згаданих ханських підданих, як відкупник земельного податку за нещодавно минулий 86-й р., [згідно] думки панів масаріїв про те, що дійсно згаданий Квіліко або ж відкупник згаданого земельного податку повинен стягувати кожен рік у згаданих ханських підданих 10 сомів, що має складати 1700 аспрів. За 10 сомів, за розрахунком 170 аспрів за 1 сом. Див.: МС 1386–1387 f 217v.

⁵⁰ Від Статуту 1290 р. зберігся лише відповідний заголовок глави 16: *Quod aliquis non habeat comerchium* (Про те, щоб ніхто не стягував комерції). Текст же самої цієї постанови повністю дійшов у складі Статуту 1304 і 1316 рр. Див.: ‘Statuti della colonia genovese di Pera’, ed. V. PROMIS, *Miscellanea di Storia Italiana*, t. XI, Torino, 1870, p. 774–775; ‘Imposicio Officii Gazarie’, ed. L. SAULI, *Historiae Patriae Monumenta*, t. I: *Leges municipales. Augustae Taurinorum*, Torino, 1838, col. 396.

⁵¹ А. В. Джанов, ‘Каффа, Крымское ханство и соседние государства в 1456–1459 гг. (по данным книг массарии Каффы)’, *Сугдейський збірник*, вип. 3–4 (VIII) (2021): 177–178.

⁵² А. В. Джанов, ‘Каффа и Крым...’, с. 116.

В цілому договори 1380 й 1381 рр. можна охарактеризувати як повноцінні міжнародні угоди-ярлики з цілком прозорою і чіткою структурою та складом. Для історії італо-татарських взаємовідносин ці два документи тепер вже не є унікальними. На щастя в Генуезькому державному архіві зберігся ще один переклад подібного ярлика, наданий генуезцям Кафи ханом Хаджи-Гіреєм 1457 р.⁵³ Всі інші збережені тексти мають більш локальний характер та спрощений склад, а частіше й взагалі – лише підтверджувальне значення, як, наприклад, татаро-генуезький договір від серпня 1387 р. Можливо, у справі дослідження татаро-генуезьких дипломатичних і договірних відносин ще будуть відкриті і нові, досі не відомі, джерела.

Саме звернення до оригіналів, у нашому випадку, показало можливі перспективи в дослідженні західних документальних джерел з історії Золотої Орди. На щастя, вдалося виявити ті деталі тексту, які пройшли повз увагу поважних попередників. Варто згадати, що в ХІХ ст. документи, напевне, перебували у гіршому стані для їх прочитання ніж зараз – після реставрації, хоча, як показала звірка, за час, який минув, деякі деталі тексту вже не можна роздивитись. Так, у договорі 1380 р. вдалося виявити ім'я золотоординського хана Конак-Бея. Мабуть він займав ханський трон не дуже довго. Це ім'я раніше не зустрічалось у письмових джерелах, зокрема в генеалогіях Джучидів. А в договорі 1381 р. вдалося роздивитись напівстертий числівник “три” перед згадкою казалий Чембало, що дозволяє тепер переглянути панівні в археологічній літературі умоглядні висновки щодо кордонів і складу територій, які знаходились у юрисдикції консула цієї важливої генуезької фортеці в Південно-Західному Криму.

Ще слід відмітити характерну особливість ярликів 1380 та 1381 рр. У текстах декілька разів повторюється подвійна формула *patti e conventioyn*. Частота їх застосування нагадує також подвійну формулу *pota i шертъ* ярликів, а конкретніше шертних грамот, які видавали Кримські хани московському князю протягом ХVІ ст.⁵⁴

⁵³ А. В. Джанов, ‘Каффа, Крымское ханство...’, с. 185–187.

⁵⁴ Див. багато прикладів у: *Посольская книга по святам Московского государства с Крымом. 1567–1572 гг.*, отв. ред. М. В. МОИСЕЕВ; подгот. текста А. В. МАЛОВ, О. С. СМЕРНОВА; статьи, коммент. А. В. ВИНОГРАДОВ, И. В. ЗАЙЦЕВ, А. В. МАЛОВ, М. В. МОИСЕЕВ, Москва, 2016, 400 с.

Таке ж саме “тавтологічне” формулювання у вигляді, наприклад *pax gloriosa et concordia*, присутня і в латинських перекладах шертних грамот (ярликів) польським королям⁵⁵. Семантичне значення обох слів у цій парі об’єктивно тотожне. Напевно, ця особливість компоновки тексту була присутня в тюркському оригіналі, адже така гра парою слів дуже притаманна цій мові.

Татаро-генуезький договір 1387 р.

Документ знаходиться в пергаментному зошиті, в якому переплетено 10 аркушів, розмірами орієнтовно 35 на 25 см. Тільки чотири з них містять рукописний текст з обох боків. Інші залишилися порожніми. На звороті останнього аркуша є помітка: *pax cum domino Morath beghi pax cum domino Sorcatense, pax cum filio domino dobrodze. Que omnes facte fuerunt per Gentilem de Grimaldis et Ianonum de Boscho ambaxatores comunis Ianue MCCCLXXXVII* (Мирний договір з паном Мурат-бегом, мирний договір з правителем Солхату, мирний договір з сином пана Добротиці. Всіх їх було заключено Джентіле ді Гримальді та Джаноно ді Боско, послами комуни Генуї 1387 р.). Як вірно свідчить запис, у цьому рукописному зошиті містилися копії договорів, укладених послами комуни Генуї Джентіле ді Гримальді та Джаноно ді Боско, яких було направлено урядом комуни до Пери та Кафи з місією владнати військову напругу з деякими чорноморськими державами, як у випадку з мирними угодами між представником золотоординського хана Токтамиша і послами Іванка, сина добруджанського деспоту Добротиці (1347–1386)⁵⁶, а також налагодити відносини комуни з османським султаном Мурадом (1360–1389)⁵⁷. Посли ко-

⁵⁵ D. KOŁODZIEJCZYK, ‘The Crimean Khanate and Poland-Lithuania. International Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by an Annotated Edition of Relevant Documents’, *The Ottoman Empire and its Heritage*, vol. 47, Leiden; Boston (Brill), 2011, p. 288–289 (про явище), p. 534, № 2.

⁵⁶ М. АНДРЕЕВ, Вл. КУТИКОВ, ‘Договорът на добруджанския владетел Иванко с генуезците от 1387 година (принос към изучаване международните договори на средновековна България)’, *Годишник на Софийския университет. Юридически факултет*, т. LI, част 1, София (Наука и изкуство), 1960, с. 3–110.

⁵⁷ K. FLEET, ‘The Treaty of 1387 between Murād I and the Genoese’, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, vol. 56, no. 1 (1993): 13–14.

муни Генуї мали всі повноваження на ведення згаданих перемовин, згідно письмового розпорядження та мандату, написаного рукою канцлера комуни П'єтро Баргаліо, про що мовиться у тексті самого договору. Судячи з даних документальних джерел, у подорож в напрямку Чорного моря посли вирушили разом з новим консулом Кафи та іншими чиновниками, призначеними замінити стару адміністрацію цього міста⁵⁸, строк повноважень якої збігав 15 серпня 1387 р. Посольська місія розпочалася підписанням двох договорів, 27 травня в Пері, куди прибули посли добруджанського деспота, та 8 червня в фортеці Малагіна, в Бітинії⁵⁹, де мав свою особисту резиденцію османський султан. Далі посли опинилися вже в Кафі.

Слід додати коротку передісторію заключення татаро-генуезького договору 1387 р., хоча ми вже досить розлого висвітлювали цю тему⁶⁰. Достатньо мирні відносини генуезької Кафи та золотоординської адміністрації Криму й ханів Золотої Орди 1380–1382 рр., які об'єктивно ілюструють ярлики-договори 1380 та 1381 рр. в наступному 1383 р. змінилися воєнною конфронтацією, коли якийсь хан Полат (Булат) напав на Кафу та пограбував вірменський монастир Йоанна Предтечі в Отузах (25 км на захід від Кафи)⁶¹. Мабуть саме ці події і стали причиною перекладу оригінальних ярликів-договорів 1380 та 1381 рр. з тюркського оригіналу на лігурійську мову. Можливо, було укладено якийсь договір з цим ханом Пуладом, що підтверджував старі ярлики. Цей хан, напевне, був тим самим Бек-Булат-огланом, який намагався стати ханом (імператором) і на деякий час навіть зайняв ханський престол у самому Сарай⁶². Ім'я його декілька разів зустрічається в східних історичних

⁵⁸ М. А. Волков, 'О соперничестве Венеции с Генуею в XIV-м веке', *Записки Одесского Общества истории и древностей*, т. IV, отд. II (1860): 234.

⁵⁹ *Tabula Imperii Byzantini*, т. 13: *Bithynien und Hellespont*, ed. J. CODER, Viena (ÖAW), 2016, p. 748.

⁶⁰ А. В. Джанов, 'Каффа и Крым...', с. 92–102.

⁶¹ А. К. SANJIAN, 'Colophons of Armenian Manuscripts, 1301–1480. A Source for Middle Eastern History', *Harvard Armenian Texts and Studies*, 2. Cambridge, Mass. (Harvard University Press), 1969, p. 100, 1383, № 1; Т. Э. САРГСЯН, *Свод армянских памятных записей, относящихся к Крыму и сопредельным регионам (XIV–XV)*, Симферополь (Сонат), 2010, с. 184–185, № 100.

⁶² И. М. МИРГАЛИЕВ, 'К вопросу о Бек Булате – Бек Пуладе', *Научный Татарстан*, № 1/2 (2004): 145–149; Ю. В. ЗАЙОНЧКОВСКИЙ, 'Джучид Бек-Булат по данным письменных и нумизматических источников', *Золотоордынское обозрение*, т. 4, № 3 (2016): 534–548.

джерелах між 1383 та 1391 рр. Згадку про хана Бек-Булата зберегла також казначейська книга Кафи за 1386–1387 рр., що вже давно стало відомо в науковій літературі⁶³. Однак, за останній час, у науковій та псевдо-науковій історіографії, з'явилося вже декілька спекулятивних тверджень, які і заперечують приналежність ханського титулу Бек-Булату саме в цьому джерелі⁶⁴. Доказова база цього твердження ґрунтується лише на тому, що авторам здається, що в записі бухгалтерської книги 1386–1387 рр. йде перелік осіб, серед яких окремо присутні Бек-Булат-оглан, якийсь не названий на ім'я імператор, два інших оглана та повелитель Солхату Кутлуг-Буга. Опоненти вбачають, що хан не міг бути названий огланом, тому в перекладі між іменем “Бек-Булат” та “імператор” має бути поставлена кома. Це бачення є цілком надуманим, оскільки східні джерела називають Бек-Булата саме огланом, або головним серед огланів, навіть тоді, коли йдеться про його ханські амбіції⁶⁵. До того ж виявилось, що дані книги масарії Кафи 1386–1387 рр. можливо додатково перевірити. Розглянемо це джерело окремо.

У даному випадку ми маємо справу з бухгалтерським записом, зробленим за принципом подвійної бухгалтерії. В одному стовпчику були розписані асигнування та трати масарії на конкретних осіб (не обов'язково саме осіб, але через них), а в іншому фіксувалися форми списання цих сум. У кожному стовпчику є посилення на аркуш цієї ж книги, де містився контр-рахунок. Перенесення сум по контр-рахунках могло вестися, умовно, безкінечно, поки в кінці фінансового року гроші або списувалися в рахунок комуни, яку обслуговувала масарія (казначейство), або переноси-

⁶³ А. Л. Пономарев, “Солхатская война” и “император” Бек Булат, *Золотоординское наследие*, вып. 2 (2011): 18–21.

⁶⁴ Наведемо посилення лише на одну, найбільш “яскраву” працю: В. А. Сидоренко, “Бек Булат (Пулад) и начало выпуска генуезско-татарских монет Каффы”, *Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики*, вып. XXIV (2019): 423–424.

⁶⁵ И. Н. Березин, *Ханские ярлики*, Казань, 1850, с. 47–51; *Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды*, т. I: *Извлечения из сочинений арабских*, сост. и перев. В. Г. Тизенгаузена, Санкт-Петербург, 1884, с. 392–393; *История Казахстана в персидских источниках*, т. IV: *Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из персидских источников, собранные В. Г. Тизенгаузенем и обработанные А. А. Ромаскевичем и С. Л. Волиным*, Алматы (Дайк-Пресс), 2006, с. 296, 321.

лися як залишок до наступної книги. Саме останнім чином витрати на ім'я Бек-Булата та його товаришів (*socii*) і опинилися в книзі 1386–1387 рр. Сума не була списана в попередній книзі. Чому? Мабуть не було відповідної санкції вищої адміністрації Кафи, адже всі витрати проходили суворий аудит. Чому так сталося – не відомо, але це факт. Таким же чином, сума цих витрат не була списана і протягом 1386–1387 рр. і знов була перенесена до наступної книги масарії. У нашому випадку, до книги 1386–1387 рр. було внесено запис про ці витрати в рахунку залишків попередньої масарії на сторінці 328г. Водночас суму було вказано і в основному особистому рахунку, титул якого починався з імені Бек-Булата на сторінці 312г. В реальності, ці два записи просто копіювалися з попередньої книги. Потім, під час остаточних підрахунків перед закриттям книги, сума була перенесена в залишковий баланс на сторінці 335г. Такі детальні пояснення були необхідні, щоб показати, що цей основний запис, відомий широкому колу науковців, можна, звичайно, якщо пощастить, перевірити на предмет написання імен, сум та іншого ще два рази. Наведемо ці три записи. У записі на сторінці 328г ми знаходимо ім'я винуватця цієї дискусії у вигляді *Becbolat Imperao*. Слід відмітити, що тут наведено не латинську форму титулу (*imperator*), а розмовну лігурійську (*inperao*), яку ми вже зустрічали в текстах договорів 1380 та 1381 рр. В остаточному балансі знаходимо цікаве формулювання *Bolat inperator et socii* (Булат імператор та товариші). Поглянувши на останній запис та всі записи разом, будь-які сумніви в тому, що в основному записі йдеться мова про імператора Бек-Булата, який є одним з трьох огланів, а не про окремо Бек-Булата та якогось імператора, зникають. Якщо писар масарії хотів би скоротити запис, він залишив би для впевненої ідентифікації ім'я лише першої особи, а інших би помітив умовним *socii* – це звичайне явище для бухгалтерських книг. Однак, в усіх випадках слово *inperator* чи *inperao* залишилось не відокремленим від особистого імені “Бек-Булат”, чи скороченого “Булат”. Тому приналежність титулу “імператор” Бек-Булату не можна піддати сумніву. Сподіваюсь, що цього разу наші намагання роз'яснити контекст джерела не були марними. Слід додати, що в записах присутні деякі відхилення від класичної граматики, наприклад *alio* замість *alii*, які характерні й для інших місць цієї книги, що є її особливістю.

<p>f 312r</p> <p>Die <i>prim^a</i> Augusti [1386] <i>Dominus</i> Becbolat Inperator et duo alio gollani <i>cum</i> eo in exercitu <i>contra</i> Caffa nec non Cotl^o bogha bey dominos de Sorcati debent nobis pro <i>cartulari^o</i> massarie precedente in CCXXXI et eis in <i>ratione debitorum et creditorum</i> in isto in CCCXXVIII in <i>summa s^ommos</i> CCCXXXIII karatos [sic!] XXXVII karatos XII</p> <p>nota ad Infformacionem presentis debiti</p>	<p>Recepimus die <i>prim^a</i> septembris in <i>cartulari^o</i> massarie dominorum thome de maris et socii in CCXXI et pro eo in <i>ratione debitorum et creditorum</i> in CCCXXV s^ommos CCCXXXIII s^agios XXXVII karatos XII</p>
<p>f 328r</p> <p>Die <i>prim^a</i> Augusti [1386] Debitores et Creditores assignati in <i>Cartulari^o</i> massarie dominorum Iacobi spinulle Benedicti de gr^amaldis et petro cazani scripti manu thome de Bono Iohanne notarii et scr^aba ipsorum debent nobis pro...</p>	<p>Recepimus... Item ea die in Becbolat Imperao in CCCII s^ommos CCCXXXIII s^agios XXXVII karatos XII ...</p>
<p>f 335r</p> <p>Die <i>prim^a</i> septembris [1387] Debitores et Creditores assignati in presentis cartularii asignati massarie dominorum thome de marinis et socii debent nobis pro... Item ea die pro bolat Inpatore et sociis in CCCXII s^ommos CCCXXXIII s^agios XXXVII karatos XII ...</p>	

Дві звістки з джерел: від 1383 р., яка походить з маргіналії вірменського рукопису, та звістка 1385–1386 рр. – з книги масарії Кафи підтверджують ханський титул Бек-Булат-оглана. Невідомо, як йому вдалося знов виправдатися перед Токтамишем, адже взимку 1386–1387 рр. він, разом з іншими огланами, виступив у похід проти Тимура на Закавказзі та у Північному Ірані у складі військ Токтамиша⁶⁶. У проміжок часу між 1383–1385 рр., як сповіщають вірменські джерела, в Криму йшла якась міжусобна війна серед татар⁶⁷. У 1386 р. напад татарських військових на Кафу та сусідню Солдаю повторився, але взяти штурмом потужні фортеці їм не вдалося⁶⁸. Протягом усього 1386 р. адміністрація Кафи виділяє кошти на придбання засобів оборони та харчових продуктів на випадок майбутніх боїв⁶⁹.

Як сповістив венеційського дожа листом від 10 січня 1387 р. уряд Генуї, правителі Кафи весь попередній час намагалися укласти мирну угоду з татарською владою сусіднього Солхату, але все було марно. Татарська сторона відмовляла в цьому. Навіть було прийнято рішення піти війною проти Солхату, щоб примусити татарську сторону до підписання мирного договору. Дож Генуї та державна рада наполегливо рекомендували венеційцям утриматися від відвідання татарської держави, щоб не стати жертвою воєнних дій⁷⁰.

На початку травня 1387 р. відбувся черговий напад татарських військ на Кафу, який генуезцям вдалося вдало відбити. Лише дещо згодом генуезці нарешті спромоглися домовитися з повелителем Солхату та правого крила Золотої Орди, Кутлуг-Бугою, про спільні дії з наведення порядку в Солхаті. Сторони обмінялися заручниками. До Солхату було направлено генуезьку артилерію з невеликим загоном військових. 27 червня 1387 р. Кутлуг-Бузі на знак вдячності був переданий коштовний подарунок – ексеній⁷¹. Ці

⁶⁶ *История Казахстана в персидских...*, с. 296.

⁶⁷ Т. Э. САРГСЯН, *Op. cit.*, с. 186–187, № 112.

⁶⁸ R. H. KÉVORKIAN, A. TER-STÉPANIAN, *Manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de France*, Paris, 1998, col. 443–444; Т. Э. САРГСЯН, *Op. cit.*, с. 186–187, № 112.

⁶⁹ А. В. Джанов, 'Каффа и Крым...', с. 97–98.

⁷⁰ М. А. Волков, *Op. cit.*, с. 232–233.

⁷¹ А. В. Джанов, 'Каффа и Крым...', с. 101–102.

факти свідчать про те, що в Солхаті дійсно тривали якісь міжусобні сутички. Можливо, дії Кутлуг-Буги, як правителя (еміра) цієї частини Золотої Орди, 1387 р. були спрямовані проти Бек-Булата, якого місцева аристократія дещо раніше ще раз проголосила ханом. Мабуть щось пішло не так у взаєминах Кутлуг-Буги та Бек-Булата і він знову став на сторону хана Токтамиша. Втручання в цей конфлікт генуезців свідчить про неабиякий вплив та могутність Кафи в цьому, хоч і локальному, регіоні, яким був Крим. Тож всі передумови для заключення мирної татаро-генуезької угоди на середину літа 1387 р. вже були. Десь у липні з Генуї до Кафи якраз і прибули повноважні послы та новопризначені чиновники.

Адміністрацію Кафи на той час ще очолювали консул, доктор права, Джованні ді Іноченті та масарії Ніколо ді Марко та Алаоне ді Вівальди. Вони приступили до виконання своїх обов'язків 22 липня 1386 р. Хто очолював місто до того не зовсім зрозуміло. Точніше, імена трьох головних очільників нам відомі. Ними були Якобо Спінола ді Лукуло, Бенедикто ді Грімальді та П'єтро Газані. Не зрозуміло, хто саме з них був консулом. У книзі масарії 1386–1387 рр. є численні посилання на попередню книгу, яку вели “за часів” тих чиновників, імена яких розставлені саме в такому порядку. Відомо, що П'єтро Газано точно був консулом, а два інших – масаріями, у вересні–листопаді 1384 р., адже збереглися дві будівельні плити з їх іменами⁷². Генуезька хроніка підтверджує, що ці троє були відправлені до Кафи дожем Генуї, Леонардо Монтальдо (7.04.1383–14.06.1384), щоб змінювати один одного на посту консула⁷³, але порядок їхньої заміни ми не знаємо. Олена Скржинська, спираючись на послідовність їх імен у хроніці, вважала, що Якобо Спінола займав пост консула у 1383 р.⁷⁴, але, на наш погляд, послідовність імен у книзі масарії 1386–1387 рр. при-

⁷² E. SKRZINSKA, ‘Inscriptioni Genovesi in Crimea’, *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, vecchia serie, vol. LVI, Genova, 1928, p. 49–53, № 8, 9.

⁷³ *Georgii et Iohannis Stellae Annales genuenses*, a cura di GIOVANNA PETTI BALBI, Bologna (N. Zanichelli), 1975, p. 156. ...*ipsius loci suburbia muris claudi fecere tres venerati dilectique Ianuenses Iacobus Spinula de Luculo, Petrus Caçanus et Benedictus de Grimaldis, quos illuc misit Leonardus de Montaldo, cum ianuensis esset dux, ut in consulatu succederet unus alii.*

⁷⁴ E. SKRZINSKA, *Op. cit.*, p. 54–55, № 10.

мушує нас віднести його консулат до 1385–1386 рр. Правління консулів Кафи в цей час нас цікавить не просто так, адже це має певне значення для тлумачення деяких положень договору 1387 р.

Договірні сторони. Татарську сторону на перемовинах і під час підписання договору представляли три персони. Першим у тексті названий Севюнч-Бей оглан. Далі стоять імена Кутлуг-Буги, повелителя Солхату та правого крила татарського ханства (*imperii Gazarie*), а також Боя-Бея, даругачи. Севюнч-Бей оглан, який був джучидом за походженням, у цьому списку стоїть першим, хоча за реальною владою першим, напевно, був емір правого крила (в тексті “правої руки”) Золотої Орди і Солхату, як центру того правого крила. Третя персона з татарської сторони – Боя або Бога-Бей був даругачи (даругою) або Кримського тумену (тьми), або Солхату, якщо, звичайно, це не означало одне й теж саме, адже Солхат, на цей час був центром того тумену. Всі три представники мали на руках грамоти, завірені особистою тамгою (печаткою) хана Токтамиша, якими їм надавалося право заключати подібні договори. Ці грамоти, написані уйгурським письмом, були пред’явлені генуезькій стороні, перекладені генуезьким толмачем Франческо ді Джібелето з татарської мови до відома Квіліка ді Тадеї, нотарія та секретаря, який складав текст власне договору.

Генуезьку сторону представляли послы Джентіле ді Грімальді та Джаноно ді Боско, які діяли на підставі мандату від 22 березня 1387 р., отриманого ними від комуни Генуї, та ще одного особливого мандату, отриманого ними від консула, масаріїв та радників Кафи від 10 липня 1387. Обрання в якості посла Джаноно ді Боско не було випадковим. Саме він, під час свого консулату в Кафі, провів перемовини та отримав договори-ярлики 1380 та 1381 рр. від тодішніх правителів Солхату. Напевно, він добре орієнтувався в політичній диспозиції Татарської держави в ці неспокійні часи й мав якусь уяву про тонкощі східного етикету та звичаї.

Предмет договору полягав у спільному прагненні досягнути мирної угоди. Але окремої угоди сторони укладати не стали. Вони обмежилися майже лише взаємним підтвердженням тих договорів-ярликів, які раніше були отримані представниками комуни Кафи окремо від хана Токтамиша та окремо від того самого Кут-

луг-Буги. На те, що це були саме ярлики, а не договори-акти західного зразка, натякає вказівка, що вони були написані уйгурським письмом. Час підписання цих угод у тексті точно не зазначено. Від дати ми бачимо тільки дві перші цифри року, при чому це було зроблено навмисно – для інших цифр було залишено місце. Оскільки ми маємо справу з автентичною копією, на що вказує особистий знак нотарія, Квіліка ді Тадеї в кінці документа, то можна сказати, що дати не було і в оригіналі договору. Нотарій міг ознайомитися зі змістом оригінальних ярликів, на які посилався в тексті договору, через перекладача, чи з готових перекладів. Дата в них, напевно, була вказана за мусульманським літочисленням, а нотарій та його помічник не змогли точно перевести її в звичайне. Це уявляється цілком імовірним.

Здається, можливо вияснити орієнтовну дату отримання першого згаданого в договорі 1387 р. особистого ярлика хана Токтамиша. Книга масарії Кафи 1381–1382 рр. зберегла багато деталей масштабного посольства з Кафи до хана Токтамиша, який тоді зі своєю ставкою таборував, мабуть, десь у районі Тани, у гирлі Дону, оскільки чомусь саме так – *Imperator Tane* у цій книзі іменують хана Золотої Орди. Ця посольська місія відбулась, орієнтовно, десь між серединою листопада 1381 та серединою січня 1382 р. Цікаво, що це посольство рухалося одночасно та, мабуть, паралельним маршрутом, разом з ескортом повелителя Солхату, Ільяс-бея, сина Кутлуг-Буги, комеркіарія Солхату, Сайто та самого Кутлуг-Буги, які теж відправилися до хана та, навіть, отримали від генуезців у Кафі подарунки для хана⁷⁵. Вважається цілком імовірним, що саме під час цього посольства генуезці й отримали договір-ярлик від хана Токтамиша. Як ми вже показали, період часу з 1383 до 1387 р. був не дуже сприятливим для цього.

Інший ярлик, який повідомлено договором 1387 р., було надано генуезцям Кутлуг-Бугою, під час ханства Токтамиша та в період консулату Бартоломео ді Якопо⁷⁶. З генуезької хроніки відомо, що він займав посаду консула Кафи 1365 р. та став відомим на

⁷⁵ А. В. Джанов, 'Каффа и Крым...', с. 72–78.

⁷⁶ F. Novati, 'Umanisti genovesi dal sec. XIV: Bartolomeo di Jacopo', *Giornale Ligustico*, XVII (1890): 23–36.

батьківщині не тільки завдяки видатним посольським чи іншим вправам вдома, але й вдалим захопленням Солдаї в Криму 19 липня того ж року⁷⁷. Але датувати цим роком саме цей ярлик неможливо. Ханська влада в західній частині Золотої Орди тоді належала ставленику беклярибека Мамаю Абдулаху (1361–1369). Достеменно відомо, що наприкінці літа 1365 р. армія Мамаю безпосередньо вдерлася до Криму⁷⁸. До того ж, тука-тимурид Токтамиш вперше пред'явив права на ханський престол Золотої Орди та з'явився в басейні Волги лише 1369–1370 рр. (771 р.х.)⁷⁹, або навіть 1379–1380 рр. (782 р.х.)⁸⁰, а до того він мабуть був ще підлітком. Проте давно вже було відомо, що Бартоломео ді Якопо міг обійняти посаду консула Кафи і вдруге. Д. Канале навіть приводив цитату з документа від 7 березня 1382 р. про обрання його урядом Генуї на посаду консула Кафи⁸¹.

Існує декілька авторитетних списків консулів Кафи, але всі вони мають свої вади. Перший з них запропонував той же М. Канале⁸². На основі епіграфічного матеріалу з Криму та окремого списку М. Мурзакевича⁸³ його дещо виправив В. Юргевич⁸⁴. На основі своїх даних, із посиланнями на джерела, список консулів Кафи до 1410 р. склав М. Балар. Дивно, але в переліку М. Канале другий консулат Бартоломео ді Якопо ніяк не відмічений. Немає його й у списку М. Балара. Слід зазначити, що в перелік М. Балара вклася прикра помилка. Дослідник буквально зрозумів текст ти-

⁷⁷ *Georgii et Iohannis Stellae Annales...*, p. 159.

⁷⁸ А. К. SANLIAN, *Op. cit.*, p. 93–94, 1365, № 1–2; Т. Э. САРГСЯН, *Op. cit.*, с. 158, № 76–77.

⁷⁹ И. М. МИРГАЛИЕВ, *Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана*, Казань (Алма-Лит), 2003, с. 52.

⁸⁰ Дату 771, 772 та 780 рр.х. нумізмати традиційно вважали помилкою різьбяра штемпелю.

⁸¹ M. G. CANALE, *Della Crimea del suo commercio e dei suoi dominatori dalle origini fino di nostril*, vol. I, Genova, 1855, p. 345–346: *Deliberaverunt dominis nobilibus viris Bartholomeo de Jacopo electo in consulem Caffae et Laurentio Gentile electo in potestatem Scy facere missionem ad partes Rominae et maris maioris cum potestate magna*. Atto del 1382, 7 marzo, Manuale 2° nell'Archivio.

⁸² M. G. CANALE, *Della Crimea del suo commercio e dei suoi dominatori dalle origini fino di nostril*, vol. II, Genova, 1855, p. 332–335.

⁸³ Н. Н. МУРЗАКЕВИЧ, *История генуэзских поселений в Крыму*, О., 1837, с. 14–15.

⁸⁴ 'Устав для генуэзских...', с. 821.

тульного аркуша книги масарії 1381–1382 рр., де йшлося про наказ консула П'єтро Газано створити копію цієї книги. Йому здалося, що саме цей консул і наслідував посаду в 1382 р., яку під час ведення цієї книги обіймав Іванізіо ді Марє. Нам здається це хибним, адже ми вже наводили дані генуезької хроніки, де йдеться про те, що П'єтро Газано та двоє його товаришів були призначені на посади дожем Леонардо Монтальдо, який прийняв посаду глави Генуезької республіки лише 5 квітня 1383 р. До того ж не підлягає сумніву, що копію книги масарії 1381–1382 рр. могли створити не відразу після її закриття, а і через декілька років, адже суворих вимог порядку діловодства з приводу цього ще не існувало, тобто копії робились на вимогу. В даному випадку, напевне, на вимогу уряду Генуї. До того ж, копіювання такого фоліанту коштувало не дешево. Як правило, за копіювання книги масарії, скрибі сплачували з казни 500 аспрів, не враховуючи коштів на матеріали⁸⁵.

Канале	Юргевич	Балар
1380. Giannone del Bosco	1380–81. Giannone di Bosco	1380. Giannone de Bosco
1381. Januisio De-Mari	1381–82. Januisio di Mari	1381. Iuanixius de Mari
	1382. Bartholomeo di Jacopo	1382. Pietro Cazano
1383. Meliaduce Cattaneo	1383. Meliaduce Cattaneo	1383. Giacomo Spinola
1384. Giacomo Spinola	1384. Giacomo Spinola	1384. Pietro Cazano
1385. Pietro Gazano	1385. Pietro Gazano	
1386. Benedetto Grimaldi	1385–86. Benedetto Grimaldi	1385–86. Benedetto Grimaldi
1387. Giovanni degl'Innocenti	1387. Giovanni di Innocenti	1386–87. Giovanni de Innocentibus

Ми бачимо, що перелік консулів, складений В. Юргевичем, виявився найбільш точним, з одним зауваженням, що П'єтро Газано точно був консулом 1384 р. Однак виникає запитання про терміни виконання своїх обов'язків конкретними консулами, адже на строк у чотири роки ми маємо п'ять імен. Добре відомо, що консульські повноваження тривали, в середньому, один рік. Звичайно

⁸⁵ А. В. Джанов, 'Каффа и Крым...', с. 154, 170 (*pro exemplando cartularium*).

були винятки, наприклад при затримці в дорозі новопризначенця, або смерті діючого. У таких випадках зазвичай вищі посадовці на місці Кафи вирішували кому тимчасово заміщати цю посаду, оскільки призначення консула Кафи було виключною прерогативою уряду Генуї.

Бартоломео ді Якобо отримав призначення на місце консула Кафи 7 березня 1382 р. і на початку літа цілком міг опинитися в Криму та приступити до виконання своїх обов'язків, після складення повноважень попереднім консулом Іванісіо ді Марі, термін яких збіг 11 червня 1382 р. Нажаль, бухгалтерська книга масарії Кафи зберегла лише ім'я одного з двох наступних масаріїв – Гульєльмо Маруфо.

Таким чином, договором 1387 р., напевно, підтверджувалися: ярлик хана Токтамиша, отриманий генуезьким посольством наприкінці 1381 р. та ярлик Кутлуг-Буги, який консул Кафи Бартоломео ді Якобо отримав або у другій половині 1382 р., або в першій половині 1383 р. Більше ніяких особливих положень цей договір не затверджував. Всі статті цих двох шертних ярликів залишилися нам не відомі, оскільки не дійшли до нашого часу. Єдине доповнення до них, яке було додане до тексту договору 1387 р. полягало в зобов'язанні Кутлуг-Буги чеканити в своїх володіннях достатньо якісної монети. Напевно під час військових дій у карбуванні монети на півострові відбувалась якась криза чи перерва. Сторони присяглися вічно триматися миру та цих домовленостей, кожен за своїм звичаєм.

Свідки з генуезької сторони: перекладач курії Кафи, Іванісіо ді Персіо, перекладач курії Кафи, Гаспаліно ді Асте, Ячето з Падуї та Теофілат грек, мешканець бурга Кафи. Зі всіх цих свідків заслуговує на увагу Іванісіо ді Персіо, який виконував обов'язки перекладача на/з татарську мову ще в 1382 р.⁸⁶

Свідки з татарської сторони: Ягмурчи-бей, син покійного Акбаша, Отарчі-бей, Акболат-бей та Отамиш, секретар Кутлуг-Буги. З цих свідків, по договору-ярлику 1381 р., нам відомий Ягмурчи-бей, син покійного Акбаша. Йому, незважаючи на багаторічну вій-

⁸⁶ А. В. Джанов, 'Каффа и Крым...', с. 179, 213.

ськову небезпеку, вдалося не тільки вижити, а й зберегти своє високе положення.

Треба напевно ще сказати, що цей договір на відміну від договорів-ярликів 1380 та 1381 рр., складено як звичайний західноєвропейський нотаріальний акт. Усталені клятвені формули, які в ньому використані, є дуже впізнаваними. Ніяких східних елементів у тексті не простежується.

Даний екземпляр тексту договору є автентичною авторською копією нотарія Квіліка ді Тадеї. Це підтверджується присутністю особистого знака – *signum tabelionis* у кінці документа, перед особистим підписом. Знак, традиційно для знаків нотаріїв, виконаний у формі квадрифоля. У верхній частині його поміщено знак хреста, в нижній частині – початкова літера особистого імені нотарія. По центральній горизонталі квадрифоля розміщено слово *ego*.

* * *

При транскрибуванні тексту договорів враховувались всі розділові знаки, присутні в оригіналі. Відновлені лакуни тексту наводяться у квадратних дужках. Усі розкриття скорочень подані курсивом. Літери, винесені над рядком, подані у відповідній позиції. Скорочення не помічені нарядковим знаком відтворюються курсивом у дужках. Різничитання наводяться за публікацією К. Дезімоні для договорів 1380 і 1381 рр., та Е. Басо для договору 1387 р. Публікація Сильвестра де Сасі в різничитаннях не враховувалась.

При відтворенні літери V на початку слова скрізь проставлена форма V, а у середині слів у формі U, як це й виглядало у середньовічному тексті. При наборі тексту зумисно не використовувалась літера J j. Видовжене донизу написання і у текстах генуезького походження застосовувалось лише при відтворенні другої і у буквосполученні іі (графічна форма: ij). Подібна форма, як ми вважаємо, виконувала виключно ідентифікаційну (не дозволяючи, в умовах курсиву, сплутати її з іншою літерою) та декоративну функцію, і не несла виразного фонетичного навантаження.

Як ми вважаємо, необхідно переглянути прикінцеву приголосну форму дієслів 3-ї особи множини. У всіх випадках, коли

прикінцева форма не скорочена, в кінці слова спостерігається – m (*seam, deiam, stam, fam, am, obligam, accresceram, vam, passam, fuziram, sum*). У випадках скорочення закінчення дієслів, у транскрипції Е. Пароді – К. Десимоні, прикінцева приголосна відновлена як – n (*aeuan, anderan, habitan, seran, recateran, vozeran, egan, fauan*), що характерно для “сучасної” граматики лігурійської мови. Випадки різночитань свідчать, що автори попередньої транскрипції не рідко машинально, під час запису дієслів 3-ї особи множини, ставили літеру n замість наявної в тексті m. Неправильно розкриті форми потрапили, зокрема, в дієслівні парадигми словника Серджіо Апрозіо, бо в публікації К. Дезімоні відновлені скорочення ніяк не були відмічені. Для того, щоб максимально відобразити фонетичну ситуацію в лігурійському середовищі Кафи другої половини XIV ст., вважаємо за необхідне у всіх випадках відновити скорочення прикінцевої приголосної дієслів 3-ї особи множини як m, замість n.

При перекладі, слово *segno* (пан), яке слідує за східним (неєвропейським) особистим ім'ям у всіх випадках ми перекладали як “бей”. Це було зроблено свідомо, адже перекладач у деяких місцях перекладав оригінальне тюркське “бей”, як лігурійське “пан”, а іноді залишав його без перекладу.

У транскрипції присутній апостроф, у місцях, де його наявність, ймовірно, необхідна.

При відновленні тексту договорів 1380 та 1381 рр., на місці безповоротних втрат паперу, ми орієнтувалися на паралельні місця в обох договорах, а також на попередні видання. Як здається, ця методика має право й повинна бути застосована в таких виняткових випадках.

ДОКУМЕНТИ

1.

1380 р. 28 листопада (782 р.х. 29 Шабан); місцевість “Три пагорби”, між Кафою та горою Яким, у межах кордонів Кафи; Солхат, палац пана Чаркас-бея.

Повелитель Солхату і Криму Чаркас-бей, зі свого боку, і від імені хана татар, укладає мирний договір з Генуезькою республікою в особі консула Кафи Джанано ді Боско, масаріїв Кафи: Бернабоне Ріци і Терамо Пікеноті, які отримали повноваження від консульської ради Кафи і комуни Генуї.

Archivio di Stato di Genova (ASG), Archivio Segreto (AS), Negoziazioni e Trattati, busta 2728, doc. 23. Копія перекладу лігурійською мовою від 28 липня 1383 р. (або пізніше) з кодексу публічних актів курії Кафи. Пергамент, 47.4×23.5 см. Документ реставрований і дезінфікований, фізичні лакуни доповнені.

Помітки на звороті почерком XVIII ст.:

1383 28 Julij

Cra Pr (=Cantera prima)

Tartari e | Caffa

Tartaria | Caffa | Sodaia | Gotia | Licoxono (?) | Cembalo –

Архівні помітки олівцем, почерком XX ст.:

9 | Questa pergamena misura | centm. 47.4 centm. 23.5

Materie politiche | Marco (?) 9/2728 | 9/23

Відбиток архівного штампу з підправленими ручкою написами (один рядок закреслений, на наступному вписано правильну назву фонду і далі – шифр документа). Текст вписаний від руки виділено жирним шрифтом:

ARCHIVIO DI STATO | GENOVA | ~~NOTARI~~ | MATERIE POLITICHE | n.g. 9/2728 |

Публікації: S. SACY, ‘Pièces diplomatiques tirées des archives de République de Gènes’, *Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres Bibliothèques*, t. XI, Paris, 1827, p. 53–55; C. DESIMONI, ‘Trattato dei genovesi col chan dei tartari nel 1380–1381 scritto in lingua volgare’, *Archivio storico italiano*, vol. XX, Torino, 1887, p. 161–165; KEMALOĞLU İLYAS, ÖZYETGIN A. MELEK, ‘Altın Orda Hanlığına Ait Resmi Yazışmalar’, *Türk Tarih Kurumu Yayınları*, IV.A.1.1 Dizi-Sayı: 29. Ankara, 2017, p. 132–133, 136.

. Millessimo , trecentesimo , Octuagesimo [,] tercio die vigesima octaua Iulii .

. Hoc est exemplum seu registratio cuiusdam Instrumenti scripti in lingua vgaresca , certorum pactorum et conuentionum initorum | et firmatorum , inter magnificum et potentem dominum , dominum⁸⁷ Iharcasium tunc dominum Solcati⁸⁸ , nomine et vice Excellentissimi | domini · Imperatoris Tartarorum , et nomine ipsius tanquam domini Solcati ex una parte . Et Egregium⁸⁹ ac nobiles et pr^uidentes | viros dominum⁹⁰ Ianonum de Bosco tunc consulem Caffè et Ianuensium in toto Imperio Gazarie . Bernabouem Ricium et | Theramum⁹¹ pichenotum massarios Caffè , et · Consilium eiusdem domini · Consulis , nomine et vice victoriosissimi | et excelsi Comunis Ianue ex altera parte , et prout in dicto Instrumento plenius continetur , et translati⁹² de dicta lingua vgaresca | in lingua latina , de manda¹⁰ et ex commissione Eg[reg]ii [e]t nobilis viri domini Meliaducis Catanei Consulis caffè | et Ianuensium in toto Imperio Gazarie per [me] Iulianum Paniçarium⁹³ notarium et Curie Caffè Scribam scribentem , | legente dictum Instrumentum in dicta lingua vgaresca

⁸⁷ Слово відсутнє.

⁸⁸ Sorcati

⁸⁹ egregios

⁹⁰ dominorum

⁹¹ Teramum

⁹² translato.

⁹³ panizarium

... le terres de lo Impu
 Sibano ni plaus se est fuzam de
 tay se duam vende, ota de
 se lo conficho, a pte o a de
 lo conforo segund la sea espa
 Borcati, e lo Titum la faga in
 la faga de Cassa, Testimonij
 Da canoy, Damego est a vocam
 messe lo conforo de Cassa fuzand
 boy. Tobolus boy fijo de duhinas
 Omaroviu messo de lo Impu
 fremit eo fuzto med lo parapo
 de lo Garrovig servado ostanta

se renouera vsantta noua. Ancho
 in Cassa e de Cassa e de Cassa
 de la zencose. La veyn faga messe
 de lo Sambucho facchisso signo La faga
 si auu pteada. E questo pati e gneto
 de Jacum Davat. E toy poui deuez
 garcho Spinora. Cassa de furo. zome
 de Cassa, ai lo zicho signo
 Testimonij Achograbuy fijo de Alessa de
 mello de lo Regno de Cassa.
 Questu testimonij son fuzti in Sicchissim
 de lo Regno de Cassa. y ille
 de Salbay eta e strayta fuzta.

Datum est in ...
 in ...
 in ...
 in ...

.. Douful
 Cassa ...

...
 ...
 ...

[Francisco] de Gibelleto scr[ib]a dicte Curie . quo ad dictam | linguam [vg]arescam , Et inter[pretante et referente] in lingua latina luchino Cal-
ligeparii Interprete comunis | et Curie Caffè in omnibus prout infe[r]ius
ad litteram continetur.]

. In nome de dee posselo esse *amen* . Cum [la graci]a de lo Imperao ,
Iharcasso segno , quando elo fo mandao ^{per} segno | in Solcati , e de lo
pouo de la ysora de Sorcati *per* acresce la amis[t]ay e lo amo , quela
amistay che | li franchi conachi aueam⁹⁴ cum⁹⁵ li Imperaoy *per* li [tem]pi
passay , voiendo lo zicho fa lo comandamento | de lo Imperao , questi
pati e *conuencioyn*⁹⁶ e[lo] a fay[to ,] che lo [segn]o zich[o]⁹⁷ , segno de
Sorcati cum coman[damento] de lo Imperao como meso de lo Imperao , e
como s[o] mesaygo , [v]egnando cum lo paysam de | lo Imperao a nome
de lo Imperao , e a so nome si como [s]egno de sorcati da vnna parte .
Messe | Ianum da Bosco Consoro de Caffa , e de tuti li zenoeysi in lo
Imperio de Gazaria , e de tuti li zeno|eysi chi habitam⁹⁸ in quella , a
nome de lo grand[e] Comun . E messe Bernabo Riço⁹⁹ e Theramo | pi-
chenoto Sindichi e massay de lo Comun in Caffa , cum [com]anda-
mento de lo grande Comun | dauanti li conseie de Caffa e cum
vor[e]ntay de [qu]elli da l'atra parte . pati am fayto , a nome de | lo
grande Comun e si am zurao , in ques[ta m]aynera . pa[ti] e *conuentioyn*
am fayto , che a questi pati | *contra* no anderam¹⁰⁰ , a nome de lo Impe-
rao , a lo s[e]gno [Zi]cho¹⁰¹ [pati] eli fam e si se obligam , e tuti li fran-
chi | chi stam in Caffa e chi stam *in* le Citay de lo grande Comun , che
tuti seram¹⁰² fide e leay , a lo Imperao , | de lo so amigo amixi seram¹⁰³ ,
de li soy Inimixi inimi[x]i seram¹⁰⁴ , e quelli *in* le soe Citay e *in* le soe |

⁹⁴ avean

⁹⁵ con

⁹⁶ convencioy

⁹⁷ Zico

⁹⁸ avean

⁹⁹ Rizo

¹⁰⁰ anderan

¹⁰¹ Zico

¹⁰² seran

¹⁰³ seran

¹⁰⁴ seran

castelle no receteram¹⁰⁵ li Inimixi de lo Imperao, ni quelì chi vozeram¹⁰⁶ viso da¹⁰⁷ lo Imperao , e accre|sceram lo nome de lo Imper[a]o a tuto so poey , c[o]m[o] eli fauam¹⁰⁸ in lo tempo de li Imperaoy passay . | Anchora fam pati . che Titayn possam¹⁰⁹ vegni in Caffa , che andando e vegnando homi de lo Imperio , a quelì | possam¹¹⁰ fa raxun¹¹¹ . Anchora messe lo consoro chi e aora , e quelì chi verram¹¹² , a tuti raxun | faram¹¹³ a quelì chi sum¹¹⁴ habitay inter¹¹⁵ le confinnie de Caffa , de che maynera¹¹⁶ eli seam. Anchora | pati fam che in Caffa possa sta lo comeriha de lo Imperao , e posa prende lo comeriho de lo Imperao | segundo le pr^{ti}mere vsansse . Per parte de lo Imperao , lo Segno Zicho , e per soa parte e si como segno | de Sorcati , Se obliga , A messe lo Consor[o] , e a li Sindichi , e a lo so conseio , a nome de lo grande | comun de Zenoa , e de Caffa , quelì dixoto casay , li quay eram¹¹⁷ sote-mixi e rendenti a Sodaya¹¹⁸ | quando lo Comun preyse Sodaya¹¹⁹ , poa Mamaj¹²⁰ segno ge li leua per forza , quelì dixoto Casay seam¹²¹ | in la voluntay e bayria de lo Comun e de lo Consoro , e seam franchi da lo Imperio . Seme|ieyementi la Gotia . cum li soy¹²² casay , e cum lo so pouo li qu^{ay} sum¹²³ xpistiayn¹²⁴ , da lo Cembaro fim in | Sodaya¹²⁵ Sea de lo grande comun , e seam¹²⁶ franchi li sourascriti casay , lo pouo cum

¹⁰⁵ receteran

¹⁰⁶ vozeran

¹⁰⁷ de

¹⁰⁸ favan

¹⁰⁹ possan

¹¹⁰ possan

¹¹¹ raxum

¹¹² verran

¹¹³ faran

¹¹⁴ sun

¹¹⁵ inte

¹¹⁶ mainera

¹¹⁷ eran

¹¹⁸ Sodaja

¹¹⁹ Sodaja

¹²⁰ Mamaj

¹²¹ sean

¹²² soi

¹²³ sun

¹²⁴ Cristiyen

¹²⁵ Sodaja

¹²⁶ sean

li soy | terren *cum* le soe aygoe . Iharcasso segno a lo grande comun elo a donao , e pato elo a fayto e a | zurao *che in* queste parole elo no *contradira* . E anchora se obliga lo Zicho¹²⁷ segno , *che* chi se | spaiha *per* Zenoeyse , In li terren de lo Imperao possa semena , lo so bestiame , le soe massarie, | possam¹²⁸ Anda¹²⁹ , l'ambar de lo Imperao eli paga deiam¹³⁰ . E anchora tuti ¹³¹mercanti chi vam¹³² e vennem¹³³ | seam¹³⁴ seguri *sum* lo terren de lo Impera[o ,] e a quei [no] se renouera vsanssa noua . Anchora | Sihauo ni sihaua , se eli fuziram¹³⁵ de Sorchati¹³⁶ in Caffa , e de Caffa in Sorchati¹³⁷ , quei | tay se deiam rende , otra trentacinque asperi de troueura atro ¹³⁸mente no se *prenda* . Anchora | se lo canlucho , a , *questiun* , o , a , ¹³⁹demanda alcuna cossa da lo zenoyse , la raxun faça messe | lo consoro segundo la soa raxun . E la raxun de lo Canlucho¹⁴⁰ , Iarchasso¹⁴¹ segno la faça¹⁴² in | Sorcati , e lo Titam la faça in Caffa segundo li pati souraditi . E questi pati e *conuentioin*¹⁴³ | *sum* stay fayti in mezo de Caffa e de la montagna de Iachim dauanti li trey pozi deuer | la faça¹⁴⁴ de Caffa . Testemonnii luciam de liturffi . Marcho Spinnora . Raffè de facio . Zoane | da Camogi . da ¹⁴⁵mezo chi a torcimano , Zoane Riço¹⁴⁶ torciman de Caffa , *cum* lo zicho segno , | messe lo consoro de Caffa façando questi pati . Testemonnii Achboga bey fiio de Allexandro | bey . Toholus bey fiio de Caihimas¹⁴⁷ bey . Мо-

¹²⁷ zigo

¹²⁸ possan

¹²⁹ Слово в лапках.

¹³⁰ deian

¹³¹ li

¹³² van

¹³³ vennen

¹³⁴ sean

¹³⁵ fuziran

¹³⁶ Sorchati

¹³⁷ Sorchati

¹³⁸ Разом із попереднім.

¹³⁹ Разом із попереднім.

¹⁴⁰ Canchanluco

¹⁴¹ Iharcasso

¹⁴² faza

¹⁴³ conuencioin

¹⁴⁴ faza

¹⁴⁵ Разом із попереднім.

¹⁴⁶ Rizo

¹⁴⁷ Cachiimas

lana Mocharram¹⁴⁸ messo de lo Segno Coscheldi . | Omarcoia¹⁴⁹ messo de lo Imperao Conachbey¹⁵⁰ . Questi testimonii sotescriti , mi Sichassam | scriuan eo¹⁵¹ scritto intra¹⁵² lo paraxo de lo segno , cum comandamento de lo segno Zicho. Millesimo | de li Sarrem¹⁵³ setecento oytanta doy , lo derre di de lo meyse de Sabam ela e stayta scritta¹⁵⁴ .

· *Extractum est ut supra de [actis] publicis Curie Caffè , | videlicet de Cartulario R[egistrationu]m , per me notarium | infrascriptum .*

· Consul | Caffè etc 3. Iulianus paniçarius [no]tarius et Curie Caffè scriba¹⁵⁵ .

[На звороті]

Copia et interpretacio pactorum factorum in | Caffa , cum Officiali domini Imperatoris | Tartarorum super dactione Gotie . | Tempore consulatus Ianoni de Bosco .

¹⁴⁸ mocharran

¹⁴⁹ Omar coia

¹⁵⁰ Conach bey

¹⁵¹ e o

¹⁵² in te

¹⁵³ Sarrein.

¹⁵⁴ scripta

¹⁵⁵ Далі текст не наданий.

Переклад

1383, 28 липня.

Це копія, або реєстраційний [запис] одного акта, написаного уйгурською мовою, [про] певні договори та угоди, укладені і підписані між великим і могутнім володарем, паном Чаркасом, на той час повелителем Солхату від імені та від особи найвеличнішого пана ... імператора татар, і від свого імені як повелителя Солхату, з одного боку, і славними, шляхетними і розсудливими мужами: Джаноне ді Боско, на той час консулом Кафи і генуезців у всій імперії Газарії, Бернабоне Ріци і Терамо Пікеноті, масаріями Кафи і радою того ж пана ... консула, від імені та від особи Всепереможної і Видатної комуни Генуї, з другого боку; і те, що міститься у цьому акті, в найповнішій формі зі згаданої уйгурської мови перекладено латиною за розпорядженням і дорученням могутнього і шляхетного мужа пана Меліадуче Катані, консула Кафи і генуезців у всій імперії Газарії мною, Джуліано Панісаріо, нотарієм і секретарем курії Кафи записано; зачитано цей акт тою уйгурською мовою Франческо ді Джібелето, секретарем згаданої курії; перекладено і витлумачено латиною Лукіно Каллігепарі, перекладачем комуни і курії Кафи, все дослівно міститься нижче.

Іменем Бога, хай буде це, амінь.

Милістю імператора, Чаркас-бей, коли він був посланий повелівати Солхатом і народом острова Солхату, заради зміцнення дружби і любові, яка дружба була між франками-кунаками і імператорами в колишні часи; Зіх, бажаючи виконати волю імператора, уклав ці договори й угоди.

Пан Зіх, волею імператора, як повелитель Солхату, і як уповноважений імператора, і як його посланець, що прийшов із пайзою імператора, від імені імператора і від свого імені як повелителя Солхату, з одного боку, Месір Джаноно да Боско, консул Кафи і всіх генуезців в імперії Газарії, і всіх генуезців, які мешкають у ній, від імені Великої комуни, і месір Бернабо Ріци й Терамо Пікеноті, синдики й масарії комуни в Кафі, за розпорядженням Великої комуни перед [лицем] членів ради Кафи, і по волі їх, з іншого

боку. Уклали вони угоди від імені Великої комуни, і присяглися таким чином.

Уклали вони договори й угоди, що не підуть проти цих угод.

Вони уклали угоди, й зобов'язуються перед паном Зіхом, що представляє імператора, в тому що всі франки, які мешкають у Кафі і в містах Великої комуни, всі будуть вірними й відданими імператору, що вони будуть друзями його друга і ворогами його ворогів, і в тому, що в її містах і фортецях не прийматимуть ворогів імператора, ні тих, хто відверне лице від імператора, і будуть звеличувати ім'я імператора з усією своєю силою, як це було за часів колишніх імператорів.

Також, укладають угоди, що можуть приходити в Кафу тітами, щоб могли судити тих людей імператора, що приходять і йдуть.

Також, месір консул, який є зараз, і ті, які прибудуть [після нього], будуть вершити суд всім тим, хто живе в межах кордонів Кафи, якого б походження вони не були.

Також, укладають угоди, що у Кафі може знаходитись комерційній імператора і стягувати комерційній імператора, згідно первинному звичаю.

Від імені імператора, пан Зіх, і зі свого боку, як повелитель Солхату, зобов'язується месіру консулу і синдикам і його раді, [і, в їх особі] Великій комуні Генуї і Кафи, ті вісімнадцять казалій, які підкорялися і були придані Солдаї, коли комуна зайняла Солдаю, а пізніше пан Мамай відібрав силою, ті вісімнадцять казалій віддати під владу та управління комуни і консула, і що будуть [вони] вільними від імперії. Таким же чином, Готія зі своїми казалиями, зі своїми людьми, які суть християни, від Чембало до Солдаї, хай будуть [належати] Великій комуні, і хай будуть вільними вищезазначені казалиї зі своїми людьми, зі своєю землею зі своїми водами. Чаркас-бей Великій комуні пожалував їх і уклав угоду та присягнувся він, що не порушить він цих слів.

І ще, зобов'язується Зіх-бей, що ті, хто іменуються генуезцями, можуть сіяти на землі імператора, і можуть приходити зі своєю худобою і своїм майном, [але] амбар імператорський вони повинні заплатити.

І ще, всі торговці, які приходять і йдуть, хай будуть у безпеці на землі імператора, і до них не буде застосований новий звичай.

І ще, якщо раб чи рабinya втечуть із Солхату до Кафи або з Кафи до Солхату, ті повинні бути повернені. Більше тридцяти п'яти аспрів винагороди за знахідку не береться іншого.

Ще, якщо ханський підданий має спір чи якісь претензії до генуезця, хай вершить суд месір консул, дотримуючись свого закону, а [якщо до] підданого хана, хай вершить Чаркас-бей у Сорхаті, а тітам хай вершить у Кафі, дотримуючись вищезазначених домовленостей.

І ці договори й угоди були укладені між Кафою та горою Яким, перед Трьома пагорбами, в межах [землі] Кафи.

Свідки: Лучано Літурфі, Марко Спінола, Рафе ді Фачо, Джованні ді Камольї, серед яких Джованні Ріци, перекладач Кафи для перекладу цих угод месіра консула Кафи із Зіх-беєм.

Свідки: Ак-Бога-бей, син Іскандер-бея; Тохолуш-бей, син Хаджи-Маш-бея; мевляна Мукарам, повірений пана Кошкельди; Омар-Ходжа, повірений імператора Конак-Бея.

[Імена] цих свідків, що підписалися, я, Шейх-Асан, секретар записав у палаці повелителя, за наказом пана Зіха.

Року сарацинів сімсот вісімдесят другого, останнього дня місяця Шабан це було написано.

Виписано все те, що вище, з публічних актів курії Кафи, а саме з реєстраційного картулярія, мною, нотарієм, що нижче підписався.

... консул Кафи і т.д.

Юліан Панісаріо, нотарій і секретар курії Кафи.

[На звороті]

Копія та переклад угод, укладених у Кафі з офіціалом пана Імператора Татар, про передачу Готії. Під час консулата Джаноно ді Боско.

2.

1381 р. 23 лютого (782 р.х. 28 Зу-ль-каада); Кафа, палац комуни;
Солхат, палац Ільяс-бея.

Повелитель Солхату і Криму Ільяс-бей, зі свого боку, і від імені хана татар, укладає мирний договір з Генуезькою республікою в особі консула Кафи Джанано ді Боско, масаріїв Кафи: Бернабоне Ріци та Терамо Пікенті й консульської ради Кафи, які діють у межах повноважень, наданих комуною Генуї.

Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, Negoziazioni e Trattati, busta 2728, doc. 24. Копія перекладу лігурійською мовою від 28 липня 1383 р. (або пізніше) з кодексу публічних актів курії Кафи. Пергамент, 47.4×23.5 см. Документ реставрований і дезінфікований, фізичні лакуни доповнені.

Помітки на звороті. Почерком др. половини XVIII – початку XIX ст.:

1383 28. Julij

Ca^{ra} Pr. (=Cantera prima)

Tartari | Sorcati | Caffa | Cembalo | Gotia

Архівні помітки олівцем почерком 2-ї половини XX ст.:

Quartia pergamena misura | centm. 56.9 × centm. 24.1 | doc. 24

Публікації: KUUN GÉZA, ‘Adalékok Krim történetéhez’, *Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből*, III. kötet 10. szám. (1873): 37–43; C. DESIMONI, ‘Trattato dei genovesi col chan dei tartari nel 1380–1381 scritto in lingua volgare’, *Archivio storico italiano*, vol. XX, Torino, 1887, p. 161–165; KEMALOĞLU İLYAS, ÖZYETGIN A. MELEK, ‘Altın Orda Hanlığına Ait Resmi Yazışmalar’, *Türk Tarih Kurumu Yayınları*, IV.A.1.1 Dizi-Sayı: 29. Ankara, 2017, p. 130, 137–139.

. Millesimo , Trecentesimo , Octuagesimo , tertio , die vigesima octava Iulii .

. Hoc est exemplum seu registratio cuiusdam Instrumenti scripti in lingua vgaresca , certorum pactorum et Conventionum | initorum et firmatorum inter Magnificum et potentem dominum , dominum¹⁵⁶ Elliam¹⁵⁷ tunc dominum Sorcati , nomine et vice | Excellentissimi domini Imperatoris Tartarorum [,] et nomine ipsius tanquam domini Sorcati ex vna parte . Et | Egregium¹⁵⁸ et nobiles et prudentes viros dominum¹⁵⁹ Ianonum de Boscho tunc Consulem Caffè et Ianuensium | in toto Imperio Gazarie , Bernabouem Ricium et Theramum¹⁶⁰ [P]ichenotum Massarios Caffè et Consilium eiusdem | domini · Consulis , nomine et vice victoriosiss[im]i et [e]xcelsi Comunis Ianue ex altera parte , et prout in dicto I[nstrumento] | plenius continetur . Et transla[to] de dicta lingua [vgaresca in l]ingua latina , de manda¹⁶⁰ et ex commissi[one] | Egregii et nobilis viri domini M[eli]aducis [Catanei Co]nsulis Caffè , et Ianuensium in toto Im[perio Ga]zarie , per me Iulianum panizarium¹⁶¹ notarium et curie [Caffè] scribam scriben[t]em , legente dictum Instr[umentum in dicta] | lingua vgaresca francisco de Gibelleto scriba dic[er]e curie quo ad dictam linguam vgarescam . Et [inter]pretante et referente in lingua latina luchino Calligeparii interprete Comunis et Curie [Caffè] | in omnibus prout inferius ad litteram continetur .

. In nome de dee possello esse amen . Cum la gracia de lo Imperao , Ellias segno fiio de Inach Cotoloboga¹⁶² seando | mandao per segno in Sorcati , e sum lo pouo de la ysor[a] de Sorcati , per accresse la amistay e lo am[o] , | quela amistay che aueam¹⁶³ li franchi cum li Imperaoj¹⁶⁴ passay , voiano Ellias bey far lo comandamento de | lo Imperao , que-

¹⁵⁶ Відсутнє.

¹⁵⁷ Eliam

¹⁵⁸ egregios

¹⁵⁹ dominorum

¹⁶⁰ Teramum

¹⁶¹ panizarium

¹⁶² Cototoloboga

¹⁶³ avean

¹⁶⁴ Imperaoj

. Mille Trecentesimo Ventigesimo tertio die vigesima octava Julij .

Nunc est exemplum sui regitino annu. Insuper facta est in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
interos et hinc inter nos dignificari a potentibus. Item in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
Sventoslavum filium Imperatoris Davitico. Et in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
Gregori a nobilibus a prudentibus vice a nobilibus. Et in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
in toto Impio etiam a prudentibus vice a nobilibus. Et in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
Sunt . . . Denique nos a vice vestra . . . Et in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
Gregori a nobilibus vice a nobilibus. Et in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
que in ma Juliam purgatum a nobilibus. Et in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
Pugna vestra Francisco de Gubio. Et in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
pstante et sapiente in hac vice vestra. Et in hac vice vestra contra partem a Commerciorum
in casu put infirmitas hinc in honore.

In nome de die postea esse annu. Cu li genovesi lo Impio. Et lo Impio suo de Mach. Et lo Impio suo
marcha p figno in Duceca e sui lo pouo de Mach. Et lo Impio suo de Mach. Et lo Impio suo de Mach.
que amfrazzati ante li fozzati. Et li Impio suo fozzati. Et li Impio suo fozzati. Et li Impio suo fozzati.
lo Impio questo puta a pstante a fozzati. Et lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati.
Impio si como meso de lo Impio e como lo meso p fozzati. Et lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati.
a nome de lo Impio e a lo nome de lo Impio. Et lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati.
consolo de Mach e de tutti li genovesi. Et lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati.
Coma e messi. Et lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati.
p lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati. Et lo Impio suo fozzati.

sti pati e *conuentioyn* a fayto , como Elliasbey¹⁶⁵ segno de Sorcati , cum comandamento de lo | Imperao , si como meso de lo Imperao , e como so mesaygo , *quando* ello vegne cum lo so paysam¹⁶⁶ de lo Imperao , | a nome de lo Imperao , e a so nome si como segno de Sorcati da *vna parte* . Messe Ianum da Boscho | Consoro de Caffa , e¹⁶⁷ de tuti li zenoeysi chi stam in l[a] ysora de lo Imperao , a nome de lo grande | Comun , e messe Bernabo Riço¹⁶⁸ e messe theramo pichenoto [s]indichi e massay de lo Comun in Caffa | per lo comun , cum comandamento de lo grande Comun [daua]nti li conseie de Caffa , A[nchora cum vorent]ay | [d]e quelli da ¹⁶⁹la [atra] parte , pati am fayto [a nome de] lo grande [Comun e si a]m z[urao] in questa | maynera pati e *conuencioyn* am fayto , che *contra* li pati no *anderam*¹⁷⁰ , a [nome] de lo Imperao a Ellias | segno pati fam e se obligam , e tuti li fra[nc]hi chi s[ta]m in Caffa , e in le Citay de lo grande | Comun , che tuti seram¹⁷¹ fide e leay a lo Imperao , A lo so amigo [a]mixi seram¹⁷² , de lo so Inimigo | Inimixi seram¹⁷³ . A le soe Citay ni a le soe castel[le non li] re[cete]ram¹⁷⁴ [l]i inimixi de lo Imperao , ni | anchora quelli baroyn , chi vozeram¹⁷⁵ viso da lo Imperao , E accresceram¹⁷⁶ lo nome de lo Imperao segundo | lo lor poey , si como i faxeam¹⁷⁷ per li Imperaoy passay . Anch[ora] pati eli fam , che lo Titam | vegna in Caffa , e li mercanti chi vam e vennem a quel[l]i ra[xun] d[e]ja¹⁷⁸ fa , e messe lo consoro | chi e aora , e quello chi verra fara raxun , a tuti quelli chi sum¹⁷⁹ abitay den[tro] da le Confinnie | de Caffa in che maynera se sea . Anchora pati fam che in Caffa possa sta vm comeriha

¹⁶⁵ Ellias Bey

¹⁶⁶ paysan

¹⁶⁷ et

¹⁶⁸ Rizo

¹⁶⁹ Разом із попереднім.

¹⁷⁰ anderan

¹⁷¹ seran

¹⁷² seran

¹⁷³ seran

¹⁷⁴ receteran

¹⁷⁵ vozeran

¹⁷⁶ accresceran

¹⁷⁷ faxeram

¹⁷⁸ deian

¹⁷⁹ sun

| de lo Imperao , e prenda lo comerihio de lo Imperao , segundo la p[^{ru}]mera vsanssa [.] Per parte | de lo Imperao , e per soa parte , Elliasbey¹⁸⁰ si como [seg]no de Sorcati , se oblig[a a] messe lo | Consoro e a li Sindichi e a li Conseie soy , a nome de lo g[ra]nde Comun de zenoa , e de | Caffa , queli dixoto casai , li quay eram¹⁸¹ d[e] Sodaya quando lo Comun preyse Sodaya , possa Mamay | segno per força¹⁸² li preyse , queli dixoto Casay seam in [b]ay[ria de lo] Comun [e de] messe lo | Consoro , e seam franchi da lo Imperao . [Seme]iey[uementi la Gotia] cum l[i] s[oy ca]say e cum | lo so pouo da lo Cembaro fim [in Soda]ya , queli trey¹⁸³ casay [de lo Cembaro ,] s[eam¹⁸⁴] de lo grande | Comun , e seam franchi da lo Imperio , li sourascriti Casay [, e] anchora [la Go]tia , lo pouo | cum li terren E cum le Aygoe . Ellias [se]gno a lo grande Comun elo a d[onao] , e pato elo , a , | fayto e si a zurao , che elo¹⁸⁵ no fara in queste parole atra [men]ti¹⁸⁶ , Anchora se obliga Ellias | bey , che chi se spaiha per zenoeyse , [chi e in] lo pou[o] chi ge appertem¹⁸⁷ e in lo [ter]ren de lo Imperao | possa semena , lo so bestiamie e le soe massarie possam anda , e [e]li pageram¹⁸⁸ l'ambar de lo | Imperao , e tuti li mercanti chi vam¹⁸⁹ [e vennem¹⁹⁰] sum¹⁹¹ lo terren de lo Imperao , seram¹⁹² securi , e a queli | vsansse noue no se fara . Anchora Sihauo , [ne] Sihaua , se de Caffa fuzira , e in Sorcati | andera , e de Sorcati in Caffa fuzira , se deia rende , trentacinque asperi de troueyre se prenda | e no pu . Se li homi de lo Imperio aueram¹⁹³ questiun ni a di , ni a fa arcunna cossa cum li franchi , | messe lo Consoro gi faça raxun in la soa maynera , la raxun de lo Canlucho , Elliasbey¹⁹⁴ | la faça

¹⁸⁰ Ellias Bey

¹⁸¹ eran

¹⁸² forza

¹⁸³ *Видсумне.*

¹⁸⁴ sean

¹⁸⁵ e lo

¹⁸⁶ atramenti

¹⁸⁷ apperten

¹⁸⁸ pageran

¹⁸⁹ van

¹⁹⁰ vennen

¹⁹¹ sun

¹⁹² seran

¹⁹³ averan

¹⁹⁴ Ellias bey

in Sorcati , e lo Titam la faça *in Caffa* segundo li pati , chi *sum* de soura . Questi | pati e queste *Conuentioyn sum*¹⁹⁵ stayti fayti *in Caffa* dentr^o da lo paraxo de lo Comun , li Ambaxoy | de Elliasbey , Comariih fiio de Achbas . Coia Isse fiio de Agidauot . Alauadim de lo dio de | l'oro . Coia asa[o] fiio de [Ac]h[omet]o . Macho[meto da] la tan[na . Baylam] coia messo de Ellias | bey , li quay [s]um vegnuuy *cum* paysam de [lo Imperao e *cum* li messi d]e lo seg[no e de] li | mesaygi . *Cum* messe lo Consoro *cum* [li] s[oy] sindichi e *cum* li soy Conseie li quay *sum* | mentoay de soura , de questi pati scrittura ge *scripta per man* de Anthogno maçorro¹⁹⁶ , chi e | scriuan de lo Comun , e de questi pati de soura mi Ellias *sum* stayto *contento* , e si li o fermay | *in Sorcati* , e si zuro che a questi pati e *conuencioyn* e *oseruero* , e *in contra* e no ge andero . E si | *sum* *Contento* che Anthogno maçorro scriuan de lo Comun faça *vnna*¹⁹⁷ *scritura çoe*¹⁹⁸ *sum carta* | a lo moo latin , e Anchora franceschin de Gibelleto questa scrittura scriua *in letera* | *vgoresca*¹⁹⁹ , e lo me segna *sum* quela , e *metero* ,²⁰⁰ e anchora *vnna* *scritura* a lo moo de *questa* | *cum* lo seelo de lo Comun noy la auemo . In queste parole *sum* *testemonnii* Regibo fiio de | Iturlu . Meret boga segno fiio de Iagaltay segno . Comariih fiio de Ackbas²⁰¹ bey . Caraboga | fiio de Ackbas²⁰² bey . *pan*dasseni Iharcasso , *torcimanando* Zoane Riço²⁰³ . *Millesimo* de li Sarrem | *Setecento oytanta* doy , a vinti VIII di de lo meyse de Sochada , Ela e stayta scritta *in* | lo paraxo de Elliasbey .

· *Extractum est vt supra* de Actis public^{is} Curie Caffè · | *videlicet* de Cartulario Registrationum [per me notarium ifr^a]sc^{ri}ptum 3 .

··*Consul* | Caffè *etc* 3 . Iulianus paniçarius notarius et Curie Caffè scriba .

¹⁹⁵ sun

¹⁹⁶ Mazorro

¹⁹⁷ una

¹⁹⁸ zoe

¹⁹⁹ ugarasca

²⁰⁰ Разом із попереднім.

²⁰¹ Achbas

²⁰² Achbas

²⁰³ Rizo

[На звороті]

Copia et interpretacio pactorum factorum cum offici|ali domini
Imperatoris Tartarorum , super | dactione Gottie . tempore consulatus
Ianoni | de Bosco .

Переклад

1383, 28 липня.

Це копія, або реєстраційний [запис] одного акта, написаного уйгурською мовою, [про] певні договори та угоди, укладені і підписані між великим і могутнім володарем, паном Ільясом, на той час повелителем Солхату від імені та від особи неперевершуваного пана ... імператора татар, і від свого імені як від повелителя Солхату, з одного боку, і славними, шляхетними і розсудливими мужами: Джаноне ді Боско, в той час консулом Кафи і генуезців у всій імперії Газарії, Бернабоне Ріци і Терамо Пікенті, масаріями Кафи і радою того ж пана ... консула, від імені та від особи Всепереможної і Видатної комуни Генуї, з другого боку; і те, що міс-

тяться у цьому акті, в найповнішій формі зі згаданої уйгурської мови перекладено латиною за розпорядженням і дорученням могутнього і шляхетного мужа пана Меліадуче Катані, консула Кафи і генуезців у всій імперії Газарії мною, Джуліано Панісаріо, нотарієм і секретарем курії Кафи записано; зачитано цей акт тією уйгурською мовою Франческо ді Джібелето, писарем по уйгурській мові згаданої курії; перекладено і витлумачено латиною Лукіно Каллігепарі, перекладачем комуни і курії Кафи, все дослівно міститься нижче.

Іменем Бога, хай буде це, амінь.

Милістю імператора, Ільяс-бей, син Інака Кутлуг-Буги, був посланий повелівати Солхатом і над народом острова Солхату, заради зміцнення дружби і любові, яку мали франки з колишніми імператорами; бажаючи виконати волю імператора, уклав Ільяс-бей ці угоди й договори, як повірений імператора, і як його посланник, коли він прийшов з його імператорською пайзою, від імені імператора і від свого імені як повелителя Солхату, з одного боку, месір Джаноне да Боско, консул Кафи і всіх генуезців, які знаходяться на острові імператора, від імені Великої комуни, і месір Бернабо Ріци й месір Терамо Пікеноті, синдики й масарії комуни в Кафі, [призначені ?] комуною, волею Великої комуни перед [лицем] членів ради, ще й за згоди їх, з іншого боку, уклали ці договори і угоди іменем Великої комуни, і присягнули таким чином.

Уклали договори й угоди, що не підуть проти [цих] угод.

Укладають угоди і зобов'язуються пану Ільяс-бею, що представляє імператора, що всі франки, які мешкають у Кафі і в містах Великої комуни, всі будуть вірними і відданими імператору, що вони будуть друзями його друга і ворогами його ворога, і те, що в її містах і фортецях не приймуть ворогів імператора, ні тих баронів, хто відверне лице від імператора, і будуть звеличувати ім'я імператора з усією своєю силою, як це було за часів колишніх імператорів.

Також, укладають угоди, що [може] приходити в Кафу тітам, і торговці, що приходять і йдуть, яким він буде суддею, та месір

консул, який є зараз, і ті, які прибудуть [після нього], будуть вершити суд всім тим, хто живе в межах кордонів Кафи, якого б походження вони не були.

Також, укладають угоди, що у Кафі може знаходитись комерційній імператора і стягувати комерційній імператора, згідно первинному звичаю.

Від імені імператора і зі свого боку, як повелителя Солхату, Ільяс-бей зобов'язується месіру консулу і синдикам і його раді, [і, в їх особі] Великій комуні Генуї і Кафи, ті вісімнадцять казалий, які підкорялися і були придані Солдаї, коли комуна зайняла Солдаю, а пізніше пан Мамай відібрав силою, ті вісімнадцять казалий віддати до влади та управління комуни і консула, і що будуть [вони] вільними від імперії. Таким же чином, Готія зі своїми казалиями, зі своїми людьми, від Чембало до [області] Солдаї [і] ті три казалиї Чембало хай будуть [належати] Великій комуні, і хай будуть вільними від імперії вищезазначені казалиї і ще Готія, народ зі своєю землею і своїми водами. Ільяс-бей пожалував їх Великій комуні і уклав угоду та поклявся, що не порушить він цих слів.

І ще, зобов'язується Ільяс-бей, що ті, хто іменується генуезцями і ті хто із підлеглих їм людей можуть сіяти на землі імператора, і можуть приходити зі своєю худобою і своїм майном, [але] амбар імператорський вони повинні заплатити.

І ще, всі торговці, які приходять і йдуть, хай будуть у безпеці на землі імператора, і до них не буде застосований новий звичай.

І ще, якщо раб чи рабиня втечуть із Солхату до Кафи а[бо] з Кафи до Солхату, ті повинні бути повернені. Тридцять п'ять аспрів виплачується винагороди за знахідку, не більше.

Ще, якщо ханський підданий має спір, нічого не скажуть і не зроблять генуезцям, але месір консул звершить суд, дотримуючись свого закону, а підданим хана хай вершить Ільяс-бей у Сорхаті, а тітам хай вершить у Кафі, дотримуючись вищезазначених домовленостей.

І ці договори і угоди були укладені в Кафі в палаці комуни послом Ільяс-бея – Ягмурчи, сином Ак-Баша; Ходжа-Іссою, сином Хаджи-Давуда; Ала-ад-Діном з Діо ді л'Оро; Ходжа-Асаном, сином Ахмета; Макометом з Тани; Байрам-Ходжою, повіреним Ільяс-бея,

який прибув з пайзою імператора, повіреними і послами [Ільяс-бея], з месіром консулом, з його синдиками і членами його ради, які згадані вище.

Запис же цих угод був зроблений рукою Антоніо Мазурро, який є секретарем комуни.

І, цими угодами, що [наведені] вище, я, Ільяс був задоволений і підписав їх у Солхаті, і присягаюся, що буду дотримуватись цих договорів і угод, і не піду проти них. І я задоволений, що Антоніо Мазурро, секретар комуни зробив один екземпляр цих слів на латинський манер. І ще Франческо ді Джібелето цей текст записав уйгурським письмом, а я засвідчив і відіслав. І ще один примірник, написаний таким же чином, ми маємо з печаткою комуни. Свідки цих слів: Реджиб, син Ітурлу; Мерет-Буга-бей, син Ягалтай-бея; Ягмурчи, син Ак-Баш-бея; Кара-Буга, син Ак-Баш-бея; Пандасені Чаркас; перекладено Джованні Ріци. Року сарацинів сімсот вісімдесят другого, в двадцять восьмий день місяця Зу-лькаада. Написано в палаці Ільяс-бея.

Виписано все те, що вище, з публічних актів курії Кафи, а саме з реєстраційного картулярія, мною, нотарієм, що нижче підписався.

... консул Кафи і т.д.

Джуліано Панісаріо, нотарій і секретар курії Кафи.

[На звороті]

Копія і переклад угод, укладених у Кафі з офіціалом пана Імператора Татар, про передачу Готії. Під час консулата Джаноне ді Боско.

3.

1387 р. 12 серпня; рівнина біля міста Солхат (Ескі-Кирым, Старий Крим).

Повноважні представники хана Токтамиша: Севюнч-Бей оглан, Кутлуг-Буга-бей – повелитель Солхату й правого крила Золотої Орди та Боя-бей – даруга, з одного боку, і повноважні представники й послы комуни Генуї: Джентіле ді Грімальді та Джанано ді Боско, з другого, укладають підтверджувальну мирну угоду.

Archivio di Stato di Genova (ASG), Archivio Segreto (AS), Negoziazioni e Trattati, busta 2729, doc. 27. Автентична копія, виконана з офіційного оригіналу та завірена особистим знаком (*Signum Tabellionis*) нотарія Квіліка ді Тадеї. Пергаменний аркуш у зошиті з 10 аркушів, 35×25 см. Текст з обох сторін. Дещо пом'яті нижні кути аркуша.

Архівна помітка олівцем у лівому верхньому куті першої сторінки: № 27

Публікації: G. L. ODERICO, *Lettere ligustiche ossia osservazioni critiche sullo stato geografico della Liguria fino ai tempi di Ottone il Grande con le memore storiche di Caffa, ed altre luoghi della Crimea posseduti vn tempo da Genovesi*, Bassano, 1792, p. 181–183 (переказ та цитати); A. OLIVIERI, *Carte e cronache manoscritte per la storia Genovese esistenti nella biblioteca della r. vniversità Ligure*, Genova, 1855, p. 75 (переказ та цитати); S. SACY, 'Pièces diplomatiques tirées des archives de République de Gènes', *Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres Bibliothèques*, t. XI, Paris, 1827, p. 62–63; KUUN GÉZA, 'Adalékok Krim történetéhez', *Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből*, III. kötet 10. szám. (1873) (переказ та цитати); E. BASSO, 'Il "bellum de Sorcati" ed I trattati del 1380–87 tra Genova e l'Orda d'Oro', *Studi Genuesi. Nuova serie*, vol. 8 (1990), Genova, 1991, p. 11–26; E. BASSO, 'Genova: un impero sul mare', *Collana di studii italo-iberici*, vol. 20 (Cagliari, 1994): 276–280.

IN nomine domini Amen Magnifici et Potentes Viri domini Oglan Sounihi bey Cotolbogha bey dominus | Solcatensis et Brachii Recti Imperii Gazarie et Boia bey daroga nuncii ambasatores et | negociorum gestores in partibus Gazarie pro Inclito et Excelso domino domino Toc-tamnis | Imperatore dignissimo tartarorum nomine vice ipsius domini Imperatoris a quo habent speciale manda^{tum} | ad *infrascripta* vt aparet per litteras ipsius domini Imperatoris *scriptas* in littera vgaricha signatas | Tamoga ipsius domini Imperatoris et lectas et vulgarizatas de lingoa vgaricha in latinam | *per franciscum de Gibeletto burgensem Caffè interpetrem dictarum litterarum ad meum notarii | infrascripti plenam Inteligenciam ex vna parte et Nobiles et Prudentes Viri Gentilis de Grimaldis | et Ianonus de Boscho ambasatores Sindici et procuratores Excelsi comunis Ianue habentes ad | infrascripta plenum et Suficiens manda^{tum} vigore et ex forma publi^{ci} Instrumenti Sindicatus Scripti et compositi | manu Petri de Bargallio notarii et comunis Ianue Canzelarii hoc Anno die XXII^a marcii hanc | eciam de voluntate et consensu Egre-gii et Potentis Viri domini Iohannis de Innocentibus legum | dotogris honorabilis consullis Caffè et Ianuensium in toto Imperio Gazarie et dominorum Nicolai de Marco | et Alaoni de Viualdis massariorum Sin-dicorum et procuratorum dicte comunis Ianue in partibus Gazarie | nec non et consiliariorum dicti domini consullis et dicte Ciuitatis Caffè de qua voluntate et consensu | apparet publi^{ca} scriptura scripta manu Am-broxii de Flacono notarii hoc anno die X^a Iullii ex altera | parte / ha-bentes dictis nominibus noticiam et certam scienciam de quibusdam Instrumentis pacis preceptis | et conuencionibus factis et firmatis Inter dictum dominum Imperatorem ex vna parte et dictum comune | Ianue ex altera . scriptis in littera vgarica cum Tamoga ipsius domini Impe-ratoris M^o | necnon de quibusdam alliis conuencionibus et pat-tis factis Inter prefactum magnificum dominum Coto|boga . nomine dicti domini Imperatoris ex vna parte et dominum Bartolomeum de Iacob Iurisperitum tunc | Consullem Caffè ex altera parte scriptis in lit-tera vgarica M^o CCC^o cum | Tamoga dicti domini Coto|boga . dicte partes dictis nominibus Confessi fuerunt sibi ad inuicem et vicisim | et vna pars alteri et altera alteri peruenisse ad bonam et veram pacem .deo. propicio perpetuo dura|turam hac eciam omni mod^o via Iure et forma quibus mellius potuerunt et possunt Ratifica|uerunt aprobauerunt*

et confirmauerunt omnia et singula instrumenta pacis precepta conuenciones et |pacta de quibus in Supradictis scripturis plena fit mencio / Renunciantes dicte partes dictis nominibus | exceptioni pacto(rum)²⁰⁴ conuentionis et pacis non Interuentorum et non factorum rey sic vt supra et infra non | geste vel sic non se habentes doli mali metus Infec-tum Accioni condicioni sine causa vel ex in Iuxta causa | et omni alii Iuri . Promitentes et Iurantes .videlicet. presenti Oglan Cotolboga et Boia bey more | Saracenorum et dicti Ambassadors ad sancta de y euangelia corporaliter tactis scripturis more xpistⁱanorum, | predicta omnia et singula de quibus in dictis scripturis plena fit mencio Atendere comple-re et inuiolabiliter | obseruare et pacem veram et bonam Inter ipsas partes perpetuo tenere et obseruare / Remitentes ipse | partes dictis no-minibus sibi Inuicem et Vicisim et vna pars alteri et altera vni omnia et singula omicidia | incendia Robarias et dampna quecumque quomodocumque et qualitercumque per ipsas partes Ilatas Ita quod de predictis | homicidiis Robariis Incendiis et dampnis nulla posit per aliquam ex dictis partibus petere Emen|deam seu Satisfacionem Saluo et specialiter Reseruato quod si aliqua person^a ex dictis partibus Inuenerit | aliqua Ca-pita sclauorum vel sclauarum et alliarum bestiarum merces et bona que-cumque posesiones | vel debitores suos in aliquo loco subdito ex dictis partibus tunc et eo casu liceat dictis talibus | personis dictas et dicta po-sesiones et Bestias Capita merces et alia bona petere Recuperare et ha-bere | et dictos debitores exigere et teneantur prefacti dominus Cotolboga et consul Caffè qui nunc est et pro | t(e)npore fuerit de predictis Redere Iusticiam complementum Item promixit dictus dominus Cotolboga quod | toto tempore dominacionis sue fieri facere peccuni^{am} in Sorcati et in alliis terris Sibⁱ subdictis || bonam et sufficientem et de illa bonitate quam²⁰⁵ so-lutam²⁰⁶ erat fieri facere alias tempore d(omi)nacionis sue |

Acto in presente contractu et tam in principio medio quam in fine ipsius quod Barones et allii Nobiles qui sunt | in societate cum pre-dictis dominis Oglan . Cotolboga et Boia bey . et dominis Consul Caffè massarii | et consularii dicte Ciuitatis Caffè teneantur Iurare quilibet more ipsorum dictam pacem |

²⁰⁴ pacto

²⁰⁵ que

²⁰⁶ solutus

Que omnia et singula. *Supradicta*. *Atendere complere et in violabiliter obseruare promixerunt dicte | partes dictis nominibus sub / ypothecha et obligacione omnium bonorum suorum dictis nominibus habitorum | et habendorum excepta . illa bona . que prohibentur obligari secundum ordinamenta . et statuta comunis Ianue | Et de predictis Rogauerunt dicte partes dictis nominibus per me notarium infrascriptum confici debere public^{um} Instrumentum |*

Actum in quodam magno plano *Iuxta* Ciuitatem Solcatensem *Subtus* quodam paulionio dicti domini | Oglan Anno dominice Natiuitatis millesimo terscentesimo octuagesimo septimo *Indicione nona secundum | cursum Ianue die duodecimo Augusti hora vesperarum presentibus testibus / Chomarici | quondam Acbas / Otarihi bey et Acbolat bey tartaris luanixi^o de persio burgensis Caffè | Interprete curie Caffè et presentis Instrumenti de lingoa tartarica in latina . Gaspalino de Aste | burgensis Caffè Iaceto de padoa . Teofilato greco habitatore in burgo Caffè et Otomis²⁰⁶ | Canzelari^o dicti domini Cotolboga:· –*

EGO Quilicus de Thadeis Imperiali Auctoritate^{te} notarius predictis omnibus et singulis | interfui et rogatus scripsi licet occupatus meis variis negociis per alium | extrahai fecerim .

Переклад

В ім'я Господа. Амінь.

Вельможні й могутні мужі, пани оглан Севюнч-Бей оглан, Кутлуг-Буга-бей, повелитель Солхату й правої руки імперії Газарії, та Боя-Бей, даруга, – посланці, посли й розпорядники в краях Газарії славного та видатного володаря, пана Токтамиша, найдостойнішого імператора тартар, – іменем та від особи самого пана імператора, від якого мають особливі повноваження на те, про що йдеться нижче, про що свідчать особисті листи пана імператора, написані уйгурським письмом, завірені особистою тамгою пана імператора і прочитані та перекладені з уйгурської мови на латину

²⁰⁷ Otonus

Франческом ді Джібелето, городянином Кафи, перекладачем зі згаданої мови, для повного розуміння мого, нотарія, що підписався нижче, – з одного боку, та шляхетні й розсудливі мужі Джентіле Грімальді й Джаноно ді Боско, послі, інспектори та уповноважені видатної комуни Генуї, які мають цілковиті й достатні повноваження на те, про що йдеться нижче (на підставі й згідно з положеннями офіційного акта інспекції, написаного і складеного рукою П'єтро ді Баргаліо, нотарія та канцлера комуни Генуї, цього року, дня 22 березня, а також за дозволом та згодою доблесного й могутнього мужа, пана Джованні ді Іноценті, доктора права, консула Кафи та генуезців у всій імперії Газарії, та панів Ніколо ді Марко та Алаоне ді Вівальді – масаріїв, інспекторів та уповноважених згаданої комуни Генуї в краях Газарії, а також радників згаданого консула і згаданого міста Кафи, – чий дозвіл та згода засвідчені в акті, написаному рукою Амброзіо ді Флаконо, нотарія, цього року, дня 10 липня) – з другого боку.

Будучи (у названому складі осіб) поінформованими й добре знаючи про певні, раніше прийняті, акти миру й угод (укладені й підписані між згаданим паном імператором, з одного боку, та згаданою комуною Генуї, з другого, написані уйгурським письмом, з особистою тамгою пана імператора 1... року), а також про певні інші угоди та договори (укладені між згаданим вище величним паном Кутлуг-Бугою, іменем згаданого пана імператора, з одного боку, та паном Бартоломео ді Якоб, правником, на той час консулом Кафи, з другого боку, написані уйгурським письмом 13.. року, з тамгою згаданого пана Кутлуг-Буги), згадані сторони в згаданому складі визнали навзаєм і одна перед одною, що дійшли до справедливої й правдивої мирної угоди на вічне, Божою ласкою, тривання.

Таким чином в усіх відношеннях дотримуючись права і норм, як тільки могли і можуть, згадані сторони у згаданому складі прийняли, схвалили й підтвердили усі і кожен раніше прийнятий мирний акт, угоду й договір, про які вичерпно сказано в написаному вище.

Відмовляються висувати претензії, до цих домовленостей договору й миру, що їх не трапилося та не було досягнуто, а того, про що йдеться вище і нижче, не сталося, або сталося примусово

чи обманним шляхом, від оскаржень без причини, або з незаконної причини, та за всіма іншими позовами;

Обіцяють й присягаються (а саме: присутні оглан, Кутлуг-Буга та Боя-Бей, за звичаєм сарацинів, та згадані послы, тілесно торкнувшись до писань Святих Божих Євангелій, за звичаєм християн) брати до уваги, виконувати й неухильно дотримуватись абсолютно всього, про що вичерпно викладено у згаданих письменах, і вічно дотримуватись і берегти правдивий і добрий мир між цими самими сторонами;

Прощають ті сторони (у названому складі) навзаєм одна одній будь-яке вбивство, підпали, грабунки та шкоди, що будь-коли в будь-який спосіб і будь-як були завдані тими сторонами: так щоб за згадані вбивства, грабунки, підпали і шкоди жодна зі сторін не могла вимагати жодного відшкодування чи компенсації, окрім спеціально застереженого випадку, коли б якась особа зі згаданих сторін виявила якісь голови рабів, рабинь чи інших тварей, або крам чи будь-яке добро, або своїх боржників у будь-якому місці у володіннях згаданих сторін – тоді і в такому випадку таким особам має бути дозволено згадане майно і тварин, голови [рабів] та інше добро вимагати, повертати і забирати, а зі згаданих боржників стягувати [борг], а згадані вище пан Кутлуг-Буга та консул Кафи – сьогоднішній і кожен майбутній – зобов'язані забезпечити в окреслених справах справедливість.

Доповнення.

Також згаданий пан Кутлуг-Буга обіцяв, що протягом усього свого панування буде в Солхаті та в інших підлеглих йому землях карбувати добру і в достатній кількості монету такої ж якості, як це було в інші часи його правління.

Після вчинення за [ix] присутності угоди, як на початку, так у середині і в кінці, барони та інші шляхетні, що є разом з названими панами огланом, Кутлуг-Бугою та Боя-Беєм, а також панами консулом Кафи, масаріями та радниками згаданого міста Кафи, повинні кожен у свій спосіб скласти присягу щодо згаданого миру.

І усе це сказане вище, в цілості і зокрема, названі сторони у названому складі обіцяли брати до уваги, виконувати та неухильно

цього дотримуватися під заставою й закладанням усього особистого майна тих перелічених, – яке вони мають і яке будуть мати, – окрім того, яке заборонено закладати відповідно до постанов та статутів комуни Генуї.

І захотіли згадані сторони щоби я, нотарій, що нижче підписався, зробив щодо зазначеного вище публічний акт.

Вчинено на великій рівнині поряд з містом солкатців під шатром згаданого пана оглана року від Різдва Господнього тисяча триста вісімдесят сьомого, індікту дев'ятого за звичаєм Генуї, дня дванадцятого серпня, вечірньої пори, за присутності свідків: Ягмурчи, сина покійного Акбаша, Отарчі-бея та Акболат-бея – татар; Іванісію ді Персію, городянина Кафи, перекладача курії Кафи, а також перекладача цього акта з татарської мови на латину; Гаспаліно ді Асте, городянина Кафи; Ячето ді Падуя; Теофілата, грека, мешканця бургу Кафи; та Отамиша, секретаря згаданого пана Кутлуг-Буги.

Я, Квіліко ді Тадео, імперською санкцією нотарій, при всьому, про що йшлося вище, був присутній і, виконуючи відповідне прохання, все записав, щоправда, зайнятий різними своїми справами, зробив [це за] витягом, зробленим іншим.

Подяки за люб'язну допомогу у підготовці публікації документів:

Archivio di Stato di Genova, Italia,

Roman Hautala (*University of Oulu, Finland*),

Маркіян Домбровський (*Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна*),

Олександр Галенко (*Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна*).

Фрагмент плану Кафи 1784 р.
із позначенням середньовічних топонімів

Por est exemplum sui regitio cubam ... et firmatus me negotio ex ...

Nome de die gosselo esse ... Le gando comu e si am ...

Conful
Casse ut

... Casse casib

Татаро-
генуезький
договір-ярлик
1380 р.
ASG, AS,
Negoziazioni e
Trattati, busta
2728, doc. 23

La fuça de Cassa / Teshmondij / Lucing / De / Darnoffi / y garcho Spinora. Russi / De / facio. Joane
Da camogri, damezo chi a trocimanar. Dime fijo torcama de Cassa, cu lo zicho signo,
mess lo consilio de Cassa facand quati parr / Teshmondij / Achbogubey fijo de Alxandro
bey. Tobolus bey fijo de chukimas bey. yoriana ey. Jacea messo de lo Regno Tolshida.
Onacovia messo de lo Imprio tonachbey. Questi respemodij sospenti, mi. Sicchassam
strenia co scritto me lo pareago de li Regno, cu comadinto de lo Regno zicho, ayillo
de li Garrenz seduto ostanta dy. Le Diche di de lomeyse de Sabang eta e strayta scia.

Посвідчувальна частина татаро-генуезького договору-ярлика 1380 р.
з іменем хана Конак-Бая

Татаро-
генуезький
договір-ярлик
1381 р.
ASG, AS,
Negoziazioni e
Trattati, busta
2728, doc. 24, зв.

